

Olá! Esta é a versão traduzida do manuscrito “DnB, the Database of nymphalids in Brazil, with a checklist for standardized species lists” submetido ao Journal of Lepidopterists’ Society.

Fizemos esta versão para que todo o texto fosse acessível a você em português, e nada além da língua foi alterado. As tabelas e figuras foram traduzidas e estão no final deste documento. A base de dados em si, disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561408>, não foi traduzida para evitar duplicação de arquivos, mas a planilha de tutoriais está aqui em português. O nome das colunas na planilha de informações adicionais, com sua explicação, está traduzido aqui como a Tabela 1.

O manuscrito aceito foi traduzido e submetido ao Zenodo no link em que você obteve este documento *antes* das provas, portanto pode apresentar pequenas diferenças em relação à versão publicada na revista.

Qualquer dúvida ou discussão (como indicado no texto) escreva para 2018dnb@gmail.com

Esperamos que essa base de dados seja útil a você e seu trabalho,

Leila T. Shirai et al. 2019

Índice

Resumo	01
Introdução	01
Material e métodos	06
Resultados	12
Discussão	17
Agradecimentos	25
Literatura citada	25
Tabelas	37
Figuras	44
Planilha Tutoriais	47

DnB, a base de dados de ninfalídeos no Brasil, com um checklist para padronização de listas de espécies

Shirai L. T. ^{1*}, Machado P. A. ¹, Mota L. L. ¹, Rosa, A. H. B. ¹, Freitas A. V. L. ¹

¹ Departamento de Biologia Animal e Museu de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas. Caixa Postal 6109, 13083-970, Campinas SP, Brasil

* Autor para correspondência: 2018dnb@gmail.com

RESUMO.

DnB (base de dados de ninfalídeos no Brasil) centraliza o estado da arte de todas as listas de espécies de Nymphalidae reportadas no Brasil. Borboletas são diversas, ecologicamente relevantes, carismáticas e eficientes espécies-bandeira e bioindicadores para conservação. Com cerca de 850 espécies descritas no Brasil, Nymphalidae é o grupo com a taxonomia mais estável dentre as três famílias mais ricas de borboletas neotropicais e é frequentemente utilizada em diversas disciplinas como organismo modelo. Este estudo foi desenvolvido a partir da necessidade de uma base de dados atualizada, curada e minuciosa para as ocorrências de espécies, a primeira do tipo neste país continental, heterogêneo e altamente diverso. Os dados podem ser usados como ponto de partida para vários fins, como mapear a distribuição de ninfalídeos brasileiros, produzir listas regionais de espécies com informações sobre sua riqueza, estimar regiões prioritárias (devido à ocorrência de espécies ou falta de amostragem) e modelagem de nicho – veja os tutoriais da DnB. Usando estratégias de busca grosseiras e exaustiva, compilamos 489 estudos (arbitrados ou não), dos quais 357 continham listas de espécies sendo, portanto, catalogados em um software amigável. Fornecemos uma planilha com

34 colunas de informações adicionais para filtrar a DnB por, por exemplo, bioma, amostragem urbana, método de coleta; ou avaliar a qualidade dos estudos. Análises descritivas revelaram, como comumente relatado, viés de amostragem para grandes centros urbanos e proximidade à instituições de pesquisa (deficit de conhecimento da biodiversidade Wallaceano), assim como deficit taxonômico (Linnaeano). Com o objetivo de padronizar a publicação e a revisão por pares de listas de espécies, sugerimos um protocolo, ou checklist, das etapas necessárias para garantir a comparabilidade e a qualidade mínima de tais publicações. A DnB está disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561408>, com uma versão traduzida em português. Pretendemos atualizá-la e publicá-la a cada 10 anos, por isso incentivamos autores a enviar correções e novas listas de espécies, publicadas em qualquer meio, para 2018dnb@gmail.com.

Palavras-chave: Nymphalidae, distribuição, mapas de distribuição, inventários, deficit de conhecimento da biodiversidade

A biodiversidade da Terra está diminuindo com taxa comparável às grandes extinções em massa (Pereira et al. 2010, Pimm et al. 2014, Johnson et al. 2017). Um argumento comum sobre o que mantém a biodiversidade sob ameaça é a falta de informação sobre a existência, ou a biologia das espécies. Isso é verdade para vários grupos em que mal sabemos o que são, onde ocorrem, “o que comem e o que os come” (como em Wilson 1987, ver também Bossart & Carlton 2002, Rafael et al. 2009, Fontaine et al. 2012), e essa situação só irá piorar se o investimento em taxonomia e museus continuarem a cair (Allmon 1994, Lane 1996, Suarez e Tsutsui 2004, Rafael et al. 2009, Pyke & Ehrlich 2010, Paknia et al. 2015). Mas desde que a História Natural existe, uma vasta quantidade de conhecimento foi produzida em disciplinas científicas direta ou

indiretamente relacionadas a objetivos conservacionistas. Assim, em alguns casos, o que realmente falta é disponibilizar esta informação, inclusive para não-cientistas, especialmente aqueles envolvidos com decisões sobre o destino de populações, espécies, ou mesmo biomas, por exemplo, os que vivem da super-exploração e da agricultura (Maxwell et al. 2016).

Dados relevantes à biodiversidade podem ser encontrados em várias mídias, desde publicações revisadas por pares até redes sociais, e analisar o que tem valor científico depende de treinamento técnico. Isso é particularmente agudo para grupos com importância econômica (como abelhas, Pinheiro-Machado et al. 2002), para grupos carismáticos, observados por séculos por cientistas e amadores, ou para grupos altamente diversos (com, por exemplo, alto número de espécies, ou riqueza), como é o caso das borboletas neotropicais. As borboletas são um grupo rico em uma ordem ainda mais rica (Lepidoptera, com 160.000 espécies descritas no mundo), que é ecologicamente, morfológicamente e evolutivamente diverso (Kristensen et al. 2007). Borboletas são um dos grupos de insetos melhor estudados, e muito foi descoberto usando-as como organismo modelo, particularmente em ninfalídeos (revisados, por exemplo, por Boggs et al. 2003, Beldade et al., 2011, Jiggins 2017, Sekimura & Nijhout 2017). Nymphalidae é uma família monofilética com cerca de 6.000 espécies (Wahlberg et al. 2009, Heikkilä et al. 2011), a terceira mais rica entre as borboletas neotropicais com 2.433 espécies (Lamas 2004, ca. 850 no Brasil), e com taxonomia relativamente estável. Borboletas são fáceis de coletar e criar em cativeiro, são importantes componentes de redes tróficas, respondem rapidamente a mudanças ambientais (bioindicadores), são representativas de como as mudanças ambientais afetam outros grupos (conceito de espécie guarda-chuva) e têm grande apelo público (conceito de espécie-bandeira; New 1997, Brown & Freitas 2000, Santos et al. 2008, Freitas 2010, Ramírez-Restrepo & MacGregor-Fors 2017). Mesmo nesse caso, o que se sabe está sujeito a cada um dos sete

deficit de conhecimento sobre biodiversidade (Hortal et al. 2015), incluindo o deficit Linnaeano (lacuna de conhecimento da taxonomia) e Wallaceano (distribuição geográfica). Dessa forma, ainda é necessário coletá-las em campo, e é bom que sejamos rápidos (veja porque em Emmel 1989, Brown & Brown 1992, Fearnside 2005, Tabarelli et al. 2005, Rafael et al. 2009, Freitas 2010, Fontaine et al. 2012, Ribeiro & Freitas 2014, Fernandes et al. 2017, Alves et al. 2018).

Coleta de campo, preparação de espécimes para museus e publicação requerem conhecimento técnico, custam considerável dinheiro e levam muito tempo (Blackwelder 1949, Clench 1979, Fontaine et al. 2012). A preservação, rotulagem e identificação corretas (curadoria de espécimes) são aspectos cruciais para todos os estudos que, ao longo de séculos, dependem de variação biológica arquivada em coleções de museus (Clench, 1949, 1979, Shapiro, 2007). No entanto, outro aspecto dos dados de biodiversidade é a sua organização. Sem informações comparáveis (curadoria de dados), perguntas com escalas espaciais, temporais ou filogenéticas mais amplas, meta-análises ou estudos de comunidade confrontam a questão básica de matéria prima não confiável.

Apesar dos catálogos publicados de: nomes de taxa (Lamas 2004) e literatura (Lamas 2018) de borboletas neotropicais, periódicos de Lepidoptera (Lamas 1990) e listas de fauna de outras regiões (e.g., Rhopalocera neárticos, dos Passos 1956, Pelham 2008 ou Lepidoptera do Reino Unido, Chalmers-Hunt 1989); há apenas um estudo (Santos et al. 2008) revisando listas de espécies de borboletas brasileiras. Este estudo foi pioneiro na compilação de literatura oculta, histórica e importante, reunindo-a e discutindo-a no contexto de viés de amostragem e áreas prioritárias para conservação (op. cit.). No entanto, o artigo não forneceu as listas em si, e dez anos se passaram, quando muito aconteceu em termos de inventários publicados, talvez devido à atenção levantada por este estudo.

Apesar de os padrões de distribuição biológica geralmente não seguirem delimitações geopolíticas, o esforço de amostragem é limitado por políticas internas e investimentos nacionais. Além disso, publicações na língua nativa do país (português) são importantes para educação e pesquisa locais, mas podem dificultar a compreensão adequada de um estudo pela comunidade científica de outros países que não o Brasil. Mas em termos de biodiversidade, o Brasil é o primeiro mundo. O Brasil é o quinto maior país do planeta, com ca. 8,5 milhões de km²; tem grande heterogeneidade de ambientes e biomas; detém 64% da maior floresta tropical da Terra, a Amazônia, que possui 390 bilhões de árvores (ter Steege et al. 2013; 13% dos 3 trilhões de árvores totais na Terra, Crowther et al. 2015); é o mais rico do mundo para plantas vasculares (Forzza et al. 2012, Brazil Flora Group 2015); tem 9% da diversidade estimada de insetos no mundo (Rafael et al. 2009, com 26.016 espécies de Lepidoptera, Brown & Freitas 1999, Aguiar et al. 2009); e estima-se que tenha 8,5-11,5% das espécies do mundo (Lewinsohn & Prado 2005) ficando, portanto, no topo do ranque de critérios que definem hotspots de biodiversidade (Myers et al. 2000).

O Brasil também tem grande potencial de perder irreversivelmente grande parte disso, sem arquivá-lo de qualquer maneira, o que pode acontecer mais cedo do que pensamos (Lovejoy & Nobre 2018, Taubert et al. 2018). Por exemplo, a Amazônia brasileira tinha em 1989, 90% de suas florestas ainda intactas (Brown & Brown 1992) e em 2003, 83,8% permaneceram (Fearnside 2005) – 10% de área florestal na Amazônia correspondem à aproximadamente 400.000 km², ou 13 Bêlgicas. Considerando a “Amazônia Legal” (florestas e outros ambientes amazônicos brasileiros) de 1988 a 2017, 8,7% foram desmatados (428.721 km², INPE 2018) que, junto com o desmatamento pré-1988 (169.900 km², Fearnside 2005), correspondem à área de 19,6 Bêlgicas. A outra floresta tropical brasileira, a Mata Atlântica, tem 88,27% dela extinta

(40,4 BÉlgicas), com apenas 1,62% sob proteção, e 83,4% do que resta são fragmentos menores que 0,5 km² (Ribeiro et al. 2009). Juntas, nós desmatamos 60 BÉlgicas, o que piora considerando que também temos biomas negligenciados (Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa), às vezes com riqueza semelhante às florestas tropicais (e.g., 12.097 espécies de angiospermas no Cerrado versus 11.896 na Amazônia, Brazil Flora Group 2015). Além disso, coleções históricas, preservadas durante séculos, mas que passam por um momento de falta de apoio público, podem pegar fogo, transformando o esforço de centenas de colecionadores, educadores, pesquisadores e curadores, e o dinheiro investido, em cinzas – e.g. o Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro de 2018 (Dena et al. 2018, Lopes 2018), que é apenas o mais recente de uma série de museus incendiados no país (como o Instituto Butantan e Museu da Língua Portuguesa).

Nesse país megadiverso e em risco, de notável importância pelos seus recursos naturais, é de suma necessidade conhecer as espécies brasileiras de um grupo bandeira e bioindicador, e o que foi estudado sobre elas, ou seja, o quem, o quando, o onde e o como. O objetivo da presente contribuição foi compilar todas as listas de espécies já relatadas para Nymphalidae no Brasil, disponibilizando-as como um base de dados curada, a DnB – base de dados de ninfalídeos no Brasil. Também sugerimos um protocolo, ou checklist (cf. Gawande 2009), dos passos necessários para garantir a qualidade mínima e a comparabilidade dos estudos que envolvem listas de espécies, tanto para as pessoas que publicam como para quem as revisa.

MATERIAL E MÉTODOS

Estratégias de busca e tipos de estudos catalogados

Pesquisamos a literatura através de sete estratégias, divididas em buscas grosseiras e exaustiva.

Estratégias grosseiras envolveram: 1) busca par-a-par das palavras-chave “catálogo” “lista”

“checklist” “inventário” “guia” AND “Nymphalidae” “borboleta” “Lepidoptera” AND “Brasil” “neotrópico” “América do Sul” “Amazônia” “Mata Atlântica” “Cerrado”, “Caatinga”, “Pampa”, “Pantanal”, em duas plataformas de busca online, google scholar e web of science; 2) busca por palavras-chave como em 1) nas bases de dados físicas e virtuais das bibliotecas do Instituto de Biociências e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 3) busca das palavras-chave “Nymphalidae” “Lepidoptera” “borboleta” “inseto” “entomofauna” em repositórios de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado (ambas serão referidas como “teses”, incluindo também monografias de graduação) da USP e Unicamp, e da agência nacional de financiamento CAPES (<http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/> / e Plataforma Sucupira); 4) busca por palavras-chave como em 3) dentro dos seguintes periódicos arbitrados: Arquivos do Museu Nacional, Biota Neotropica, Check List, Papéis Avulsos do Museu de Zoologia e Zootaxa; 5) leitura da seção “Bibliografia” de publicações selecionadas; e 6) compilações de literatura por colegas (listados nos Agradecimentos). A estratégia exaustiva envolveu 7) leitura e filtro por título de todos os números de todos os volumes encontrados impressos ou virtualmente de: Journal of Research on the Lepidoptera (vols. 1-49); The Lepidopterists’ News (vols. 1-12) separado em 1959 em News of the Lepidopterists’ Society (vols. 1-59) e Journal of the Lepidopterists’ Society (vols. 13-71) – incluindo a seção “Recent literature on Lepidoptera” até 1967; Neotropical Entomology (vols. 30-46); e Tropical Lepidoptera Research (vols. 1-27). Realizamos as buscas em inglês e em português até dezembro de 2017.

Consideramos estudos publicados como: artigos revisados por pares, teses, livros, artigos de congresso, ou dados disponíveis como relatórios técnicos (online) ou fornecidos por autores de estudos publicados que não continham a lista, recebidos mediante solicitação de LTS

(ver Agradecimentos). Não consideramos bases de dados online (como Butterflies of America, Warren et al., 2013), dados de relatórios faunísticos exigidos pelo governo brasileiro para licenciamento ambiental (EIA-RIMA), da literatura taxonômica e de coleções de museus. Evitamos redundâncias de listas de espécies publicadas como e.g. tese e artigo, incluindo na DnB apenas a versão mais atualizada ou completa, geralmente o artigo. Não incluímos estudos com menos de 5 espécies de ninfalídeos.

Se um estudo catalogando espécies de outro país listasse localidades na fronteira com o Brasil, consideramos ninfalídeos de localidades fronteiriças (dentro de 20 km) como parte da fauna brasileira. No entanto, não fizemos nenhuma pesquisa exaustiva para listas de outros países da América do Sul, nem para a literatura em espanhol. Da mesma forma, se encontramos um estudo cujo objetivo não fosse fornecer uma lista de espécies mas o fez, catalogamos a lista, mas não procuramos ativamente por esse tipo de trabalho (a literatura catalogada e consultada está listada na coluna “Referência” da planilha de informações adicionais da DnB).

Utilizamos as seguintes siglas para cada um dos 27 estados brasileiros: Acre (AC), Alagoas (AL), Amapá (AP), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Sergipe (SE) e Tocantins (TO).

Estrutura da DnB

Não é da nossa intenção julgar a qualidade dos estudos que catalogamos; nosso objetivo é compilar todas as listas de espécies de ninfalídeos brasileiros, para serem usadas por estudantes,

amadores e pesquisadores, que podem classificar ou julgar os estudos para suas múltiplas questões e propósitos. Assim, escolhemos o software de fácil utilização Microsoft Excel, catalogando a presença de espécies (“X”) e ausência (“0”) em uma planilha com espécies como linhas e estudos (igual a localidades ou regiões) como colunas. Para facilitar as pesquisas dentro da DnB e o julgamento de qualidade que se deseja usar, catalogamos informações adicionais em uma planilha separada. Além disso, preparamos tutoriais em uma terceira planilha, como um exemplo das várias maneiras de navegar na DnB. Essas planilhas estão disponíveis publicamente em um único arquivo de Excel em <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561408>.

A planilha “Informações adicionais” (aqui referida como planilha AI) contém 34 colunas (Tabela 1), com categorias de cada coluna descritas na linha abaixo do nome da coluna. Verificamos cada coluna pelo menos duas vezes com o estudo original, por pessoas diferentes. Particularmente para coordenadas, quando não informadas pelo estudo, estimamos uma baseada em e.g. uma coordenada central da cidade mais próxima (coluna “Origem de coordenadas”). Também catalogamos se a localidade está situada em uma área de prioridade (cf. MMA 2007); a qual bioma ela pertence (cf. o estudo; quando não indicado, utilizamos o IBGE & MMA 2003); e se está em área protegida, aqui definida como qualquer área que pretenda preservar o ambiente, flora e/ou fauna, desde parques municipais até reservas e parques estaduais, terras indígenas e unidades de conservação federais definidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, lista completa disponível em <http://www.icmbio.gov.br/portal/unidades-de-conservacao>; veja Tabela 1 para mais detalhes). Utilizamos o ArcGIS 10.5 (ESRI Inc., EUA) para produzir os mapas.

Esta base de dados também não pretende fornecer o status taxonômico atualizado de todas as espécies catalogadas (coluna “Taxon” na planilha DnB) em grande parte porque, dentro de um período muito curto, a DnB tornar-se-ia desatualizada e, portanto, incorreta. Porém, como

espécies válidas são relevantes para vários usos da DnB, classificamos a validade de nomes de espécies de acordo com o mais completo e recente catálogo de nomes de taxa de borboletas neotropicais (Lamas 2004). Escolhemos essa referência a bases de dados online, como o Butterflies of America (Warren et al. 2013), porque estas também se atualizam e, portanto, não são uma fonte “estável”, apesar de serem mais recentes e contemplarem taxa descritos depois de 2004. Outros benefícios do uso de Lamas (2004) são que ele lista erros de ortografia e sinônimos, e é o ponto de partida da maioria das revisões taxonômicas recentes, comumente usado como base de comparação para propostas de sinonímias ou descrições de espécies.

A coluna “Lamas 2004” na DnB tem 5 categorias: 1) espécie válida (número em negrito que se refere ao número de entrada usado por Lamas 2004, ou um número entre parênteses para uma espécie válida, que apareceu na DnB somente em outro gênero, ou “(valid species)” para espécies descritas após 2004); 2) subespécie válida (“valid ssp.” para uma subespécie válida no gênero, ou “valid ssp. (número)” para um epíteto específico que só apareceu na DnB em outro gênero, indicado pelo número de entrada de Lamas 2004); 3) “invalid”, ou inválido, ou “invalid (número)”, com o mesmo raciocínio usado para subespécies válidas; 4) “valid ssp. / invalid” para casos em que o epíteto específico aparece em duas entradas em Lamas (2004) sendo uma como subespécie válida, e a outra como inválida – se um número entre parênteses aparecer, segue-se o que foi feito para subespécies válidas; 5) “NA”, quando o epíteto específico não aparece em Lamas (2004) ou, se o fizer, em um gênero de pelo menos outra subfamília.

Catalogamos estudos de 1860 a 2017, o que resultou em vários casos em que um epíteto específico mudou de gênero. Quando um epíteto específico apareceu na DnB em dois ou mais gêneros, utilizamos Lamas (2004) para aceitar a alocação de um gênero antigo para um

válido, se ele aparecesse no catálogo de Lamas: na entrada do epíteto específico (onde o(s) gênero(s) antigo(s) aparece(m) entre parênteses), na entrada do gênero válido (abaixo do nome de cada gênero, nomes prévios do gênero válido são listados), ou em qualquer outro epíteto específico do mesmo gênero válido se nenhuma das situações acima aplicar. Indicamos essas alocações na coluna “Different genus name”, ou nome diferente de gênero, na planilha DnB, como “gênero [nome anterior] em DnB # [número DnB]”. Nessa mesma coluna, os erros de ortografia também são listados como “apareceu como [ortografia incorreta] em DnB # [número DnB]” – estes também podem ser usados para avaliar a nossa alocação de um nome errado no gênero que consideramos o correto. Com esses dois arranjos, cada epíteto específico aparece apenas uma vez na DnB, independentemente de quantos gêneros fez parte, em sua grafia correta.

De maneira similar, grafias incorretas para o epíteto específico aparecem na coluna “Different specific epithet”, ou epíteto específico diferente, na planilha DnB (quando escrito “also appeared as”, ou também apareceu como, significa que o estudo escreveu na grafia correta, mas também erroneamente, como indicado). Novamente, não revisamos a validade dos nomes de espécies porque a DnB não deve se tornar obsoleta (mas veja a coluna “Lamas 2004”). Não verificamos se os nomes fornecidos correspondem à identificações corretas (mas veja as colunas “Museum where they are deposited”, ou Museu onde estão depositados, e “Identification and nomenclature”, ou Identificação e nomenclatura, na planilha AI). Para utilizar a DnB com taxonomia atualizada, fornecemos o ponto de partida para verificar a validade dos nomes, e onde se podem encontrar os espécimes, se o estudo possui fotografias ou não, e a taxonomia utilizada para verificar a identificação empregada. Para aqueles que usarão DnB para mapear onde uma espécie alvo foi coletada, chamamos a atenção para buscar por epítetos específicos anteriores (sinônimos) que uma espécie atualmente aceita foi nomeada como (veja a planilha Tutoriais).

Finalmente, classificamos a subfamília a qual cada espécie pertence de acordo com a mais recente filogenia de Nymphalidae (Wahlberg et al. 2009), que é uma hipótese robusta, representativa e calibrada baseada em marcadores moleculares (10 marcadores, mitocondriais e nucleares) e morfológicos (adultos e imaturos).

RESULTADOS

Analisamos um total de 489 estudos, 357 dos quais foram catalogados na DnB (porcentagens abaixo se referem a este total, a não ser quando indicado do contrário). Os restantes 132 estudos ou: não continham uma lista de espécies, tinham menos de 5 espécies de ninfalídeos, não foram encontrados, ou eram redundantes com outro estudo catalogado na DnB (NA na coluna “DnB #”, com a razão para exclusão na coluna “Observation”, ou observação, planilha AI). Dos 357 estudos catalogados, obtivemos 341 listas de espécies, em 329 DnB #s (Fig. 1). A discrepância nos números se deve a 15 DnB #s publicados em diferentes partes, correspondendo a 43 estudos; e 9 DnB #s que dividimos em 20 listas pois as localidades amostradas tinham mais de 20 km de distância entre elas.

A maioria dos estudos catalogados foi publicada como artigos arbitrados (68%), seguido de livros e capítulos de livro (14%) e teses (13%). Artigos de congresso corresponderam a apenas 4% dos estudos catalogados, no entanto, 11 outros artigos de congresso, não encontrados em nenhum outro meio de publicação, de 2007 a 2014, em 8 localidades não amostradas na DnB, não possuíam lista de espécies. Esses 11 estudos relatam a coleta de 7.146 borboletas (todas as famílias), o que é um valor subestimado pois algumas não relatam o número de espécimes amostrados, apenas a riqueza.

O número de estudos por década (Fig. 2a) apresentou média \pm desvio padrão de $6,6 \pm 3,9$ estudos de 1860 a 1980, e $90,3 \pm 65,2$ de 1990 a 2010. A representação total de estudos urbanos é de 16% (57 em 357 estudos, 22% se excluirmos estudos sem essa informação e estudos publicados em várias partes, contando-os como uma entrada única, total: 257). Considerando estudos anteriores e posteriores a 2008 (quando Santos et al. 2008 foi publicado), encontramos, respectivamente, 161 e 196 estudos.

Encontramos 502 pessoas que contribuíram para listas de espécies de ninfalídeos no Brasil. Os cinco autores que mais apareceram na DnB (13% de 851 autorias – sem contar autorias repetidas de um estudo publicado em diferentes partes), todos professores universitários, foram: André V. L. Freitas (Unicamp), Olaf H. H. Mielke (Universidade Federal do Paraná, UFPR, PR), Keith S. Brown Jr. (Unicamp, SP), Mirna M. Casagrande (UFPR, PR) e Ana Beatriz B. Morais (Universidade Federal de Santa Maria, RS). Os três primeiros autores também foram os mais consultados como especialistas para identificações.

Dos 329 DnB #s, 68% foram estudos com coletas locais, isto é, amostrados em um único local, ou vários locais próximos, ou apenas 2 localidades com menos de 100 km de distância. Excluindo outros países e estudos com vários estados, independente de ter uma coordenada plotada na Figura 1, 19% deles (63 em um total de 336 estados catalogados) foram realizados no estado do RS, 30% dos quais envolveram a autoria de Ana Beatriz B. Morais, Helena P. Romanowski, Ceslau M. Biezanko, Cristiano A. Iserhard e Elio Corseuil.

Fomos capazes de plotar localidades de 77% dos estudos catalogados (254 num total de 329 DnB #s, que inclui todos os estudos “locais”), representando 489 locais, dos quais 442 eram coordenadas únicas (Fig. 1, i.e., excluindo coordenadas repetidas da mesma localidade, amostradas por diferentes estudos). Dentre as 442 coordenadas únicas, 37% estavam dentro de

áreas protegidas (50% não, 14% “talvez”, isto é, não atribuímos devido à falta de uma coordenada precisa informada pelo estudo), e 29% foram considerados áreas prioritárias (cf. MMA 2007, 51% não, 20% talvez). Se olharmos para quais cidades, com a mesma coordenada ou diferente por alguns minutos, foram mais amostradas por diferentes estudos, Santa Maria, RS, Porto Alegre, RS, e a capital Brasília, DF tiveram 7 estudos cada; seguido por Campinas, SP, Curitiba, PR, Florianópolis, SC, Maquiné, RS, e São Francisco de Paula, RS com 5 estudos cada.

As localidades plotadas (Fig. 1) estão espalhadas por quase todos os estados brasileiros (exceto SE e GO, embora este tenha sido amostrado em 2 estudos regionais) e em todos os biomas brasileiros (55% Mata Atlântica, 13% Amazônia, 8% Caatinga, 14% Cerrado, 8% Pampa, 1% Pantanal e 0,4% Tepui, dos quais 18% estavam em ecótonos; total 261 biomas catalogados, 74% dos quais foram informados pelo estudo e 26% inferidos por nós cf. IBGE & MMA 2003 – classificamos artificialmente tepuis como um “bioma” devido à sua história geológica única na América do Sul, ver Costa et al. 2013, DnB # 85).

Não analisamos a DnB em termos do método de amostragem devido à falta de informações comparáveis (quantificadas em “% NA” na Tabela 1). Estudos que usarão DnB para comparar, e.g. a riqueza das regiões brasileiras devem levar em conta a falta de comparabilidade, tendo fornecido meios para facilitar isso (planilha AI). Também encontramos um número considerável de estudos com nomes de taxa escritos erroneamente. Notavelmente, entre aqueles que não são erros ortográficos historicamente perpetuados (denotados como "sic", um erro de ortografia original ou *lapsus calami*), *Eryphanis reevesii* apareceu escrito como *Eryphanes*, *Eriphanes* e *Euryphanis reevesi*. Supomos que um estudante que lida com um grupo de espécies (por exemplo, borboletas nectarívoras) pode não saber que *Archaeoprepona demophon* e *A. demophoon*, *Narope cyllarus* e *N. cyllastros*, *Pierella lena* e *P. luna* são espécies diferentes, mas

que *Dryas iulia* e *D. julia*, *Memphis moruus* e *M. morvus*, *Paryphthimoides poltys* e *P. plotyz* não são. Entendemos que escrever corretamente em latim não é simples, e vários nomes de ninfalídeos não são fáceis (particularmente em Euptychiina) ou são muito similares. No entanto, se esse tipo de informação não for checado, pode-se facilmente publicar identificações erradas, o que afeta qualquer análise ou teste de hipóteses que depende delas. Assim, atentamos autores e revisores que dediquem cuidado à ortografia (veja como na Fig. 3).

Classificamos a validade dos nomes de espécies (coluna “Lamas 2004” na planilha DnB) e encontramos: 1) 940 espécies válidas ([número em negrito] 882 linhas, “[número em negrito]” 20 linhas, “(valid species)” 38 linhas); 2) 254 subespécies válidas (“valid ssp.” 206 linhas, “valid ssp. ([número])” 48 linhas); 3) 245 espécies inválidas (“invalid” 202 linhas, ou “invalid ([número])” 43 linhas); 4) 8 “valid ssp. / invalid”; e 5) 119 “NA”, 22 “*nomen nudum*” e 3 “*incertae sedis*”. No total, DnB tem 1.591 linhas, ou seja, epítetos específicos únicos. Notavelmente, entre os 119 “NA”, 18 corresponderam a epítetos específicos não encontrados em Lamas (2004) e 101 à espécies não identificadas (isto é, “[gênero] sp.”). Os 10 gêneros com mais espécies não identificadas foram: *Yphthimoides* (60 casos), *Euptychia* (52), *Hermeuptychia* (36), *Pharneuptychia* (28), *Actinote* (27), *Cissia* (25), *Taygetis* (23), *Adelpha* e *Paryphthimoides* (20 cada), *Memphis* (15), e *Heliconius* (13).

Classificamos cada espécie na subfamília a qual pertence (cf. Wahlberg et al. 2009). A porcentagem de linhas em cada subfamília (coluna “Subfamily cf. Wahlberg et al. 2009”, planilha DnB) correlaciona significativamente com sua riqueza mundial (dados na Tabela 2). O coeficiente de determinação entre o número de linhas por subfamília e sua riqueza total é de $r^2 = 0,79$ ($p = 0,006$ teste t bicaudal, $t = 3,656$, 8 g.l.). A correlação é ligeiramente maior ($r^2 = 0,85$, p

= 0,002, $t = 4,618$) se considerarmos dados de presença de espécies válidas por subfamília (i.e., a ocorrência de espécies válidas em todas as 341 listas de espécies, Tabela 2).

As 10 espécies que mais apareceram nos estudos catalogados da DnB (Fig. 2b) somam 8% de todos os dados de presença de espécies válidas (total 19.986; validade cf. Lamas 2004). No entanto, considerando o número de vezes que cada uma das 940 espécies válidas foi relatada em uma lista, a maioria (58%) foi registrada em menos de 10 listas de espécies; e 157 espécies válidas apareceram apenas uma vez na DnB. Entre as espécies válidas relatadas em menos de 10 listas de espécies, 38% eram Satyrinae, seguidas por 18% Biblidinae, 18% Danainae, 6% Nymphalinae, 6% Heliconiinae e 6% Charaxinae.

As 10 localidades mais ricas (Tabela 3, apenas estudos locais), julgando pelos dados de espécies válidas cf. Lamas (2004) e de espécies consideradas válidas pelo estudo, relataram riquezas que variaram de 315 a 162 espécies (taxonomia do estudo), e 272 a 150 (taxonomia de Lamas 2004). Todos exceto um dos 10 locais mais ricos estão em áreas florestais, principalmente na Mata Atlântica (7 casos versus 2 na Amazônia, Tabela 3). Oito desses estudos foram feitos pelos grupos de pesquisa de Keith S. Brown Jr. e André V. L. Freitas (Unicamp, SP), e Olaf H. H. Mielke e Mirna M. Casagrande (UFPR, PR), e as duas localidades argentinas foram amostradas por Ezequiel O. Núñez-Bustos (riqueza na Tabela 3 se refere apenas a espécies na fronteira com o Brasil). Há outros estudos com fauna tão rica ou mais, mas correspondem a estudos regionais. Por exemplo, a maior riqueza na DnB é um livro catalogando borboletas no Brasil (842 spp., 823 válido cf. Lamas 2004, DnB # 207), seguido por estudos regionais de biomas ou estados inteiros, e estudos regionais como em Guarapuava e arredores, PR (210 spp., 206 válido cf. Lamas 2004, DnB # 95) e no Parque Nacional de Itatiaia e arredores, RJ, SP, MG (206 spp., 134 válido cf. Lamas 2004, DnB # 329).

DISCUSSÃO

A ciência tem uma riqueza de informações e tecnologia disponíveis hoje sem precedentes na história. A troca de informações é igualmente possível, facilitada pela comunicação atual, rápida e global recentemente obtida com a internet. Encontrar a agulha no palheiro tornou-se apenas um primeiro passo já que, uma vez ele limpo, agora encontramos uma pilha de agulhas.

Uma importante pilha de agulhas diz respeito a dados de biodiversidade. O declínio da biodiversidade induzido por atividades humanas (McNeely et al. 1990, Conrad et al. 2006, Maxwell et al. 2016) afetou habitats que desapareceram antes de sabermos o que estava lá. Uma maneira de contornar, mas não resolver, esta questão é extrapolar limites de distribuição de espécies com dados biogeográficos, pressupondo similaridade ambiental (e.g., Carnaval et al. 2009, Sobral-Souza et al. 2018). No entanto, mapas de distribuição não são relevantes apenas para fins de conservação. A questão básica de quantas espécies existem na Terra não pode ser respondida sem dados de distribuição. Variação geográfica, correlatos ambientais, barreiras físicas e tantas outras fontes de informação biológica só podem ser entendidas a partir do conhecimento de onde uma espécie está, onde o limite dessa espécie quebra, e o que desse lugar é relevante para sua ocorrência.

Informação geográfica necessariamente envolve coleta de campo pelo(s) autor(es), ou pelas centenas de pessoas que foram ao campo e armazenaram essas informações nas bibliotecas de biodiversidade (museus). A informação é divulgada em vários meios de comunicação; compilar essas informações requer muita paciência, atenção, conhecimento especializado, visitas a museus e financiamento (Blackwelder 1949, Clench 1979), mas sem as quais grandes perguntas (e.g., Kishimoto-Yamada & Itioka 2015, Bartanova et al. 2016, Muto-Fujita et al. 2017) não podem ser respondidas. Abordamos a ausência de um base de dados sobre a

distribuição de espécies de ninfalídeos, cuidadosamente curando estudos levantados a partir de exaustiva pesquisa bibliográfica, disponibilizando o estado da arte a qualquer usuário (<https://doi.org/10.5281/zenodo.2561408>). Fizemos a DnB da maneira mais simples possível (espécies como linhas e estudos como colunas), em um software amigável (Microsoft Excel), para que se possa facilmente obter as informações desejadas e, por exemplo, rapidamente produzir mapas (planilha Tutoriais). Uma versão traduzida em português de todo o texto também está disponível [ver link na versão publicada].

Também fornecemos informações adicionais (planilha AI) que permitem aos usuários escolher entre estudos com certa qualidade em relação à identificação de espécies, método de coleta, informações geográficas, etc. Ao catalogar 357 estudos e analisar a variação em cada uma dessas informações adicionais (Tabela 1), propomos um checklist para as informações mínimas que qualquer estudo que produza uma lista de espécies, especialmente aquelas que coletam animais vivos, deve conter (Fig. 3, inspirado em Blackwelder 1949, Clench 1949, Shapiro 2007). Se esse checklist for usado por autores e revisores, poder-se-ia padronizar a qualidade mínima de tais publicações, assegurando também a comparabilidade entre elas. Valorizamos muito, e damos boas vindas, à discussão sobre a validade de cada item do checklist (2018dnb@gmail.com), que é uma tentativa de trazer uma ideia poderosa, amplamente usada em transporte aéreo, engenharia e medicina (Gawande 2009), para a ciência.

Preparamos tutoriais (planilha Tutoriais) para duas perguntas: 1) quantos inventários existem na minha região? (exemplo: estado do RS, que comparamos a uma área de tamanho similar no Nordeste do Brasil, Fig. 2c), abordando também 1b) eles foram feitos em ambientes urbanos, em áreas protegidas, quando?; 1c) quais espécies ocorrem na minha região? e 1d) como posso rapidamente mapear a riqueza da minha região?; e 2) onde minha espécie ocorre, baseado

em dados da literatura? (exemplo: *Morpho epistrophus*, Fig. 2d), também abordando 2b) minha espécie é amplamente distribuída ou endêmica? Esses tutoriais também ajudam a navegar na DnB.

Almejamos que autores usem a DnB como ponto de partida para novos inventários ou estudos biológicos que envolvam ninfalídeos brasileiros, particularmente para argumentos sobre a presença ou falta de dados para um determinado táxon ou região. DnB é o estado da arte das listas de espécies de Nymphalidae, e fizemos o esforço para ser o mais completo e fiel possível a cada estudo. Por exemplo, alguns estudos relataram muitas poucas espécies. Mesmo não completos, sendo e.g. registros históricos, podem se tornar uma valiosa comparação com coletas atuais. Para alcançar esse objetivo, pedimos à comunidade que nos escreva em 2018dnb@gmail.com se: 1) o seu estudo não foi catalogado, 2) você encontrou um erro em qualquer célula da DnB, 3) você quer discutir o checklist de boas práticas (Fig. 3), ou 4) você produziu uma lista de espécies de janeiro de 2018 em diante. Ouvir da comunidade é essencial para tornar a DnB melhor, o que forneceria material importante para publicá-la em 10 anos (condições de trabalho para a primeira autora permitindo), e sua contribuição é a razão para a qual essa base de dados existe.

O número de estudos sem a lista de espécies não foi menosprezível (até 132 em 489), e ressaltamos que mesmo que um inventário não seja o objetivo principal de um estudo, a coleta de animais vivos – se feita adequadamente (Fig. 3) – fornece dados importantes para outros fins e devem ser relatados, por exemplo, como material suplementar. Os 11 artigos de congresso de 8 localidades não catalogadas na DnB, por exemplo, amostraram pelo menos 7.000 borboletas. Esse número de espécimes e o esforço de coleta envolvido ainda não estão disponíveis para a comunidade (último estudo de 2014). Entendemos que não é simples e fácil publicar (e.g.,

Fontaine et al. 2012) mas, por razões éticas e para melhorar o conhecimento da biodiversidade brasileira, é importante publicá-los – se isso for impossível, envie a lista e informações de coleta (cf. Fig. 3) para incorporarmos na próxima versão da DnB. Esperamos ter demonstrado e fornecido informações sobre o que é necessário para que novas listas sejam úteis para vários propósitos. A falta de dados essenciais (% de NA na Tabela 1), tais como método de amostragem ou esforço de coleta (ou informação que permitam seu cálculo), tornam os estudos inutilizáveis para, e.g. meta-análises. Pouca atenção a detalhes, como erros de ortografia, comumente encontrados em contribuições de pessoas não especialistas no grupo de estudo (por exemplo, listas entomológicas gerais, listas de borboletas feitas por botânicos, alunos de graduação, não-biólogos, etc.) tornam a comunicação em uma língua estrangeira (latim) propensa a erro.

Encontramos mais estudos após a publicação de Santos et. al (2008) do que em toda a história anterior de listas de espécies de ninfalídeos no Brasil (161 antes e 196 depois), provavelmente destacando o impacto de estudos de revisão que mapeiam áreas prioritárias no país. É notável que apenas três estudos no bioma Caatinga estivessem disponíveis antes de 2008 (DnB # 128, 238, 299), mas depois de Santos et al. (2008) mostrá-la como região prioritária, 12 estudos objetivaram amostrar esse bioma negligenciado. Da mesma forma, os estados brasileiros com alta prioridade (cf. Santos et al. 2008) foram AL, BA, PE, PI e SE. Enquanto a AL (4 DnB #s), PE (7 DnB #s) e PI (1 DnB #s) não foram muito amostrados, e SE ainda não possui nenhuma lista de espécies, o estado de BA aumentou de 2 estudos antes de 2008 para 14 depois de 2008. Encontramos 29% de estudos em áreas prioritárias (cf. MMA 2007), o que representa um percentual baixo em relação à regiões brasileiras prioritárias ainda não amostradas. Por exemplo, o estado mais bem amostrado na DnB, RS (Fig. 2c inferior), foi alvo de 63 estudos diferentes (108 coordenadas). Uma área de tamanho similar na região Nordeste do Brasil (Fig. 2c

superior), abrangendo os estados de MA (altamente desmatado), CE e PI (subamostrados) e com zonas de transição entre três biomas (Amazônia, Cerrado e Caatinga, enquanto RS tem Mata Atlântica e Pampa), foi amostrada por apenas cinco estudos diferentes (11 coordenadas).

Santos et al. (2008) recuperaram 134 estudos, 22% dos quais estavam dentro de unidades de conservação, enquanto encontramos 37% em áreas protegidas. A amostragem em áreas conservadas pode introduzir um viés de coleta se comparada à localidades que foram, por exemplo, feitas estritamente dentro das cidades (16-22% da DnB). O Brasil possui muitos estudos urbanos (Ramírez-Restrepo & MacGregor 2017) e uma visão geral da fauna urbana mostra diferenças importantes na estrutura da comunidade: menor riqueza, maior abundância de algumas espécies, menos espécies especialistas e maior extinção de espécies raras (Ramírez-Restrepo & MacGregor 2017). Da mesma forma, vários estudos catalogados foram realizados em áreas fragmentadas, o que é esperado já que 55% (Fig. 1) dos estudos foram feitos na Mata Atlântica, onde 83,4% do que ainda existe são fragmentos menores que 0,5 km² (Ribeiro et al. 2009). Isso se reflete nas 10 espécies mais frequentes na DnB (Fig. 2b), como *Hamadryas amphinome*, *H. februa*, *H. feronia*, *Dryas iulia*, *Agraulis vanillae*, *Hermeuptychia hermes* e *Biblis hyperia*, que são espécies relacionadas a áreas perturbadas (ver, por exemplo, Brown & Freitas 2002 e referências em Freitas 2010). Outros fatores que influenciaram esse ranque estão relacionados à distribuição naturalmente ampla no Brasil (e.g., *Heliconius erato*, Holzinger & Holzinger 1994), ou a questões taxonômicas (e.g., *H. hermes*, que podem conter de 3 a 5 espécies crípticas, Seraphim et al. 2014).

Um aspecto histórico sobre os estudos catalogados foi que, de 1860 a 1980, o número de publicações por década permaneceu estável (Fig. 2a), com contribuições de naturalistas europeus como Henry W. Bates, Otto von Prittwitz, Cyril L. Collenette e George Talbot, ou

brasileiros de origem europeia, como Edward May e brasileiros naturalizados, como José Francisco Zikán. O pico da década de 1930 pode estar relacionado à imigração em massa de europeus nas décadas anteriores (e.g., Fritz Hoffmann e Czeslaw M. Biezanko, ver Trindade 2015), mas também ao trabalho de brasileiros como Romualdo F. D'Almeida, Lauro P. Travassos e Mário Rosa. Esses, entre muitos outros que visitaram ou viveram no Brasil, influenciaram a geração atual de lepidopterólogos, com um impulso mais recente de pesquisadores estrangeiros como Keith S. Brown Jr., Olaf H. H. Mielke e Woodruff W. Benson; e também Mirna M. Casagrande, Aldo M. de Araújo e Helena P. Romanowski, que educaram a geração de professores universitários que hoje trabalham com Lepidoptera. Essa influência é refletida em alguns padrões encontrados na DnB, tais como: principais autores; especialistas mais consultados para identificação de espécimes; cidades melhor amostradas (Brasília, DF; Campinas, SP; Curitiba, PR; Florianópolis, SC; Maquiné, São Francisco de Paula, Santa Maria, e Porto Alegre, RS); estado mais bem amostrado (RS); e as localidades mais ricas, encontradas principalmente na Mata Atlântica, que é o bioma com maior número de capitais, crescimento econômico e universidades dos professores acima, mas não necessariamente com maior riqueza biológica do que, por exemplo, a Amazônia.

Amostragem perto de cidades, instituições de pesquisa e vias de acesso são vieses de coleta conhecidos (deficit Wallaceano; Bossart & Carlton 2002, Santos et al. 2008, Oliveira et al. 2016) que, no Brasil, leva a um melhor conhecimento da Mata Atlântica acima de outros biomas, também relatados em Lewinsohn et al. (2005). Além disso, embora comparações estritas não possam ser feitas devido a diferenças importantes no método de amostragem (como em Pinheiro-Machado et al., 2002, ver também Ribeiro et al. 2009), notamos que as listas de espécies mais ricas (Tabela 3, algumas das quais caíram na Categoria 4 de Santos et al. 2008, representando

estudos amostrados sazonalmente por mais de 5 anos) foram feitos por pessoas que fizeram o esforço de visitar um local várias vezes, em diferentes estações, que conheciam bem a identidade das espécies, e publicaram os dados, porque é senso comum para eles que boas listas são feitas dessa maneira. Entendemos que existem restrições financeiras, logísticas e administrativas para alcançar isso. Por exemplo, o lugar na Terra que se acredita ser o segundo mais rico em borboletas, Jarú, RO (956 espécies, 392 sendo ninfalídeos, Brown 1984; 77 espécies a mais do que a localidade mais rica que encontramos, Tabela 3) possui um estudo mas que não publicou a lista em si. Este santuário não existe mais (Emmel 1989, mas veja Emmel 1991, Turner 1993), assim como grande parte do estado de RO. Não podemos proteger o que não conhecemos, e os cientistas sozinhos não conseguem contemplar todos os aspectos de boas listas para um país continental como o Brasil. Contribuições de não-cientistas são cruciais para produzir conhecimento e discutir políticas públicas, e eles serão úteis para proteger borboletas e seu ambiente. Por isso, incentivamos pessoas interessadas em conhecer sua fauna local a fazê-lo. Não importa quão pequena possa parecer a contribuição, se bem feita (ver checklist na Fig. 3), ela gerará informações valiosas para a ciência.

O número de espécies válidas de Nymphalidae (cf. Lamas 2004) encontrado foi 940, mas só podemos dizer que isso se aproxima da verdadeira riqueza brasileira de Nymphalidae. Há a necessidade de mais estudos sobre taxonomia de satiríneos, especificamente da subtribo Euptychiina (ver também Marín et al. 2011). Entre os 10 gêneros que mais apareceram não identificados, ou seja, sem o epíteto específico, sete pertenciam a essa subtribo; o restante (*Actinote*, *Adelpha*, *Heliconius* e *Memphis*) já foram tratados por lepidopterólogos renomados, embora permaneçam difíceis de identificar devido à variação sutil ou alto polimorfismo associado à e.g. padrões de asas miméticas. O foco na taxonomia neotropical de Satyrinae torna-

se evidentemente relevante, considerando que foi a subfamília mais representada entre as 1.591 linhas DnB (32%); que espécies de Satyrinae foram relatadas em 37% de todos os dados de ocorrência das 341 listas de espécies, ambas correlacionadas à sua riqueza mundial (Tabela 2); e que 38% das espécies válidas que apareceram menos de 10 vezes na DnB, potencialmente indicando espécies raras, eram satiríneos (deficit Linnaeano). Além disso, vários estudos que coletam borboletas frugívoras relatam que Satyrinae é a subfamília mais rica e abundante. As chances de má identificação são altas e, por isso, é crítico conhecê-las melhor.

Nós não curamos o status taxonômico da DnB por também desejar refletir a qualidade e o contexto histórico de cada estudo. Tomadores de decisão e empresas privadas, geralmente representados por consultores ambientais (biólogos ou não, lepidopterólogos ou não), não devem usar a DnB como fonte de validação da identificação de suas espécies. Avaliação crítica da identificação das espécies é necessária para usos da DnB, que também se aplica a estudantes ou cientistas. Por exemplo, no tutorial do mapa de ocorrência de *Morpho epistrophus* na literatura (Fig. 2d), usamos dados de *M. epistrophus*, *M. catenarius* e *M. iphitus*. Entendemos que isso requer algum trabalho para usos mais amplos da DnB como em meta-análises mas, mais importante, não contemplamos outras fontes relevantes de dados de ocorrência de espécies na DnB. Uma base de dados adequada sobre informações biogeográficas de ninfalídeos neotropicais deve incluir a literatura taxonômica, dados de museus e outras fontes, como bases de dados online. Se estivéssemos em um país onde a importância de tais dados fosse senso comum, com histórico de lepidopterólogos e de listas de espécies, poderíamos sonhar em sugerir dados coletados por cientistas cidadãos, como a plataforma eButterfly, onde números de listas, observações, locais, colaboradores, etc. estão na escala de milhares (McFarland et al. 2015, mas veja <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/42456>). Queremos deixar claro que a DnB é apenas o

primeiro passo de tal empreendimento, mas sem o qual uma lacuna igualmente importante existiria.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Giselle M. Lourenço, Jessie P. Santos, Mario A. Marín, Patricio A. Salazar, Ricardo R. Siewert e Thamara Zacca por compartilhar suas compilações de listas de espécies; Danilo B. Ribeiro, Gustavo Accacio, Luziany S. Queiroz, Márcio Uehara-Prado e Marina Beirão por compartilhar seus dados, ou informações sobre eles; Prof. Olaf H. H. Mielke, que deu acesso à sua biblioteca; Almir C. de Almeida pela permissão de uso de sua foto de *Morpho epistrophus*; e Talita Palacio por ser o gatilho deste estudo. PAM, AHBR e LLM agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código Financeiro 001, para bolsas de pós-graduação. LTS agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP 2014/23504-7). PAM agradece a United States Agency for International Development – USAID. AVLF agradece o apoio da FAPESP (bolsas Biota-Fapesp 2011/50225-3, 2012/50260-6 e 2013/50297-0), do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq (bolsa 303834/2015-3), RedeLep-SISBIOTA- Brasil / CNPq (563332/2010-7), da National Science Foundation (DEB-1256742) e da USAID / U.S. National Academy of Sciences (NAS), no âmbito do programa PEER (Sponsor Grant Award Number: AID-OAA-A-11-00012).

LITERATURA CITADA

Aguiar, A. P., B. F. dos Santos, M. S. Couri, J. A. Rafael, C. Costa, S. Ide, M. Duarte, J. Grazia, C. F. Schwertner, A. V. L. Freitas, & C. O. Azevedo. 2009. *Insecta*, pp. 131-155. **In** da

- Rocha, R. M. & W. A. Boeger (orgs.), Estado de arte e perspectivas para a zoologia no Brasil, Editora UFPR, Curitiba.
- Allmon, W. D. 1994. The value of natural history collections. *Curator* 37:83-89.
- Alves, R. J. V., M. Weksler, J. A. Oliveira, P. A. Buckup, J. P. Pombal Jr, H. R. G. Santana, A. L. Peracchi, A. W. A. Kellner, A. Aleixo, A. R. L. Bonino, A. M. P. Almeida, A. L. Albernaz, C. C. Ribas, C. Zilberberg, C. E. V. Grelle, C. F. D. D. Rocha, C. J. E. Lamas, C. F. B. Haddad, C. R. Bonvicino, C. P. A. Prado, D. O. Lima, D. C. Rossa-Feres, F. R. Santos, F. R. G. Salimena, F. A. Perini, F. A. Bockmann, F. L. Franco, G. M. L. D. Giudice, G. R. Colli, I. C. G. Vieira, J. Marinho-Filho, J. M. C. F. Werneck, J. A. D. D. Santos, J. L. Nascimento, J. L. Nessimian, J. L. P. Cordeiro, K. Del-Claro, L. O. Salles, L. Casatti, L. H. R. Py-Danie, L. F. Silveira, L. F. Toledo, L. F. Oliveira, L. R. Malabarba, M. D. D. Silva, M. S. Couri, M. R. C. Martins, M. D. S. Tavares, M. E. G. Sobral, M. V. Vieira, M. L. A. Oliveira, M. C. C. Pinna, M. J. G. Hopkins, M. Solé, N. A. Menezes, P. Passos, P. S. D'Andrea, P. C. E. A. Pinto, P. L. Viana, P. M. Toledo, R. E. D. Reis, R. Vilela, R. P. Bastos, R. G. Collevatti, R. C. Silva, S. C. Fisher, & U. Caramaschi. 2018. Brazilian legislation on genetic heritage harms Biodiversity Convention goals and threatens basic biology research and education. *An. Acad. Bras. Ciênc.* 90:1279-1284.
- Bartanova, A., J. Benes, Z. F. Fric, K. Chobot, & M. Konvicka. 2016. How universal are reserve design rules? A test using butterflies and their life history traits. *Ecography* 39:456-464.
- Beldade, P., A. R. A. Mateus, & R. A. Keller. 2011. Evolution and molecular mechanisms of adaptive developmental plasticity. *Mol. Ecol.* 20:1347-1363.
- Blackwelder, R. E. 1949. Notes on the preparation of catalogues. *Coleopt. Bull.* 3:33-37.

- Boggs, C. L., W. B. Watt, & P. R. Ehrlich. 2003. *Butterflies: evolution and ecology taking flight*. University of Chicago Press, Chicago. 739 pp.
- Bossart, J. L. & C. E. Carlton. 2002. Insect conservation in America: status and perspectives. *Am. Entomol.* 48:82-92.
- Brazil Flora Group. 2015. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. *Rodriguésia* 66:1085-1113.
- Brown Jr., K. S. 1984. Species diversity and abundance in Jaru, Rondônia (Brazil). *News Lepid. Soc.* 3:45-47.
- Brown Jr., K. S. & G. G. Brown. 1992. Habitat alteration and species loss in Brazilian forests, pp. 119-42. *In* Whitmore, T. C. & J. A. Sayer (eds.), *Tropical deforestation and species extinction*. Chapman and Hall, London.
- Brown Jr, K. S. & A. V. L. Freitas. 1999. Lepidoptera, pp. 225-243. *In* C. A. Joly & C. E. M. Bicudo (orgs.), *Biodiversidade do Estado de São Paulo: síntese do conhecimento ao final do século XX*, 3: Invertebrados terrestres. Programa de Pesquisa e Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade de São Paulo (BIOTA/FAPESP), São Paulo.
- , 2000. Mata Atlântica butterflies: indicators for landscape conservation. *Biotropica* 32:934-956.
- , 2002. Diversidade biológica no Alto Juruá: avaliação, causas e manutenção, pp 33-42. *In* Cunha, M. M. C. & M. B. Almeida (orgs.), *Enciclopédia da floresta. O Alto Juruá: prática e conhecimento das populações*. Companhia das Letras, São Paulo.
- Carnaval, A. C., C. Moritz, M. Hickerson, C. Haddad, & M. Rodrigues. 2009. Stability predicts diversity in the Brazilian Mata Atlântica hotspot. *Science* 323:785-789.

- Chalmers-Hunt, J. M. 1989. Local lists of Lepidoptera or a bibliographic catalogue of local lists and regional accounts of the butterflies and moths of the British Isles. Hedera Press, Uffington. 253 pp.
- Clench, H. K. 1949. Regional lists. *Lepid. News* 3:15-16.
- . 1979. How to make regional lists of butterflies: some thoughts. *J. Lepid. Soc.* 33:216-231.
- Conrad, K. F., M. S. Warren, R. Fox, M. S. Parsons, & I. P. Woiwod. 2006. Rapid declines of common, widespread British moths provide evidence of an insect biodiversity crisis. *Biol. Conserv.* 132:279-291.
- Costa, M., A. L. Vilorio, O. Huber, S. Attal, & A. Orellana. 2013. Lepidoptera del Pantepui. Parte I: Endemismo y caracterización biogeográfica. *Entomotropica* 28:193-217.
- Crowther, T. W., H. B. Glick, K. R. Covey, C. Bettigole, D. S. Maynard, S. M. Thomas, J. R. Smith, G. Hintler, M. C Duguid, G. Amatulli, M. N. Tuanmu, W. Jetz, C. Salas, C. Stam, D. Piotto, R. Tavani, S. Green, G. Bruce, S. J. Williams, S. K. Wiser, M. O. Huber, G. M. Hengeveld, G. J. Nabuurs, E. Tikhonova, P. Borchardt, C. F. Li, L. W. Powrie, M. Fischer, A. Hemp, J. Homeier, P. Cho, A. C. Vibrans, P. M. Umunay, S. L. Piao, C. W. Rowe, M. S., Ashton, P. R. Crane, & M. A. Bradford. 2015. Mapping tree density at a global scale. *Nature* 525:201-205.
- Dena, S., R. Rebouças, G. Augusto-Alves, & L. F. Toledo. 2018. Lessons from recordings lost in Brazil fire: deposit and back up. *Nature* 563:473. DOI 10.1038/d41586-018-07456-0
- dos Passos, C. F. 1956. A bibliography of general catalogues and check lists of Nearctic Rhopalocera. *News Lepid. Soc.* 10:29-34.

- Emmel, T. C. 1989. The incredible butterfly diversity of the Rondonian rain forest in Brazil: a phenomenon soon to disappear. *News Lepid. Soc.* 4:53-55.
- , 1991. Butterfly diversity and conservation in the Rondonian rain forest in Brazil: a progress report on the new reserve. *News Lepid. Soc.* 3:45-47.
- Fearnside, P. M. 2005. Deforestation in Brazilian Amazonia: history, rates, and consequences. *Conserv. Biol.* 19:680-688.
- Fernandes, G. W., M. M. Vale, G. E. Overbeck, M. M. C. Bustamante, C. E. V. Grelle, H. G. Bergallo, W. E. Magnusson, A. Akama, S. S. Alves, A. Amorim, J. Araujo, C. F. Barros, F. Bravo, M. J. V. Carim, R. Cerqueira, R. G. Collevatti, G. R. Colli, C. N. Cunha, P. S. D'Andrea, J. C. Dianese, S. Diniz, P. C. Estrelas, M. R. M. Fernandes, C. S. Fontana, L. L. Giacomini, L. F. P. Gusmão, F. A. Juncá, A. C. B. Lins-e-Silva, C. R. A. S. Lopes, M. L. Lorini, L. P. Queiroz, L. R. Malabarba, B. S. Marimon, B. Marimon Jr., M. C. M. Marques, B. M. Martinelli, M. B. Martins, H. F. Medeiros, M. Menine, P. B. Morais, F. H. Muniz, S. Neckel-Oliveira, J. A. Oliveira, R. P. Oliveira, J. F. Pedroni, J. Penha, L. R. Podgaiski, D. J. Rodrigues, A. Scariot, L. F. Silveira, M. Silveira, W. M. Tomás, M. J. S. Vital, & V. D. Pillar. 2017. Dismantling Brazil's science threatens global biodiversity heritage. *Persp. Ecol. Conserv.* 15:239-243.
- Fontaine, B., A. Perrard, & P. Bouchet. 2012. 21 years of shelf life between discovery and description of new species. *Curr. Biol.* 22:R943-R944.
- Forzza, R. C., J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, D. A. L. Canhos, A. A. Carvalho Jr., M. A. N. Coelho, A. F. Costa, D. P. Costa, M.G. Hopkins, P. M. Leitman, L.G. Lohmann, E. N. Lughadha, L. C. Maia, G. Martinelli, M. Menezes, M.P. Morim, A. L. Peixoto, J. R. Pirani, J. Prado, L. P. Queiroz, S. Souza, V. C. Souza, J. R. Stehmann, L. S. Sylvestre, B. M. T. Walter,

- & D. C. Zappi. 2012. New Brazilian floristic list highlights conservation challenges. *BioScience* 62:39-45.
- Freitas, A. V. L. 2010. Impactos potenciais das mudanças propostas no Código Florestal Brasileiro sobre as borboletas. *Biota Neotrop.* 10:53-57.
- Gawande, A. 2009. *The checklist manifesto: How to get things right.* Editora Sextante, Rio de Janeiro. 224 pp.
- Heikkilä, M., L. Kaila, M. Mutanen, C. Peña, & N. Wahlberg. 2011. Cretaceous origin and repeated tertiary diversification of the redefined butterflies. *Proc. R. Soc. B* 279:1093-1099.
- Holzinger, H. & R. Holzinger. 1994. *Heliconius* and related genera. *Lepidoptera Nymphalidae: the genera Eueides, Neruda and Heliconius.* Sciences Nat, Venette, 328 pp.
- Hortal, J., F. de Bello, J. A. F. Diniz-Filho, T. M. Lewinsohn, J. M. Lobo, & R. J. Ladle. 2015. Seven shortfalls that beset large-scale knowledge of biodiversity. *Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.* 46:523-549.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) & Ministério do Meio Ambiente (MMA). 2003. Mapa de biomas do Brasil e Mapa da vegetação do Brasil. Arquivo Shape disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm>.
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php> (29 de junho 2018).
- Jiggins, C. D. 2017. *The ecology and evolution of Heliconius butterflies.* Oxford University Press, Oxford. 288 pp.
- Johnson, C. N., A. Balmford, B. W. Brook, J. C. Buettel, M. Galetti, L. Guangchun, & J. M. Wilmschurst. 2017. Biodiversity losses and conservation responses in the Anthropocene. *Science* 356:270-275.

- Kishimoto-Yamada, K. & T. Itioka. 2015. How much have we learned about seasonality in tropical insect abundance since Wolda (1988)? *Entomol. Sci.* 18:407-419.
- Kristensen, N. P., M. J. Scoble, & O. L. E. Karsholt. 2007. Lepidoptera phylogeny and systematics: the state of inventorying moth and butterfly diversity. *Zootaxa* 1668:699-747.
- Lamas, G. 1990. An annotated list of Lepidopterological journals. *J. Res. Lepid.* 29:92-104.
- , 2004. Atlas of Neotropical Lepidoptera. Checklist: Part 4A. Hesperioidea – Papilionoidea. Scientific Publishers, Gainesville. 439 pp.
- , 2018. Bibliography of butterflies. An annotated bibliography of the Neotropical butterflies and skippers (Lepidoptera: Papilionoidea). Revised electronic edition. 803 pp.
- Disponível em: <http://www.butterfliesofamerica.com/docs/Neotropical-Bibliography-2018.pdf> (29 de janeiro 2019).
- Lane, M. A. 1996. Roles of natural history collections. *Ann. Missouri Bot. Garden* 83:536-545.
- Lewinsohn, T. M. & P. I. Prado. 2005. Quantas espécies há no Brasil? *Megadiversidade* 1:36-42.
- Lewinsohn, T. M., A. V. L. Freitas, & P. I. Prado. 2005. Conservation of terrestrial invertebrates and their habitat in Brazil. *Conserv. Biol.* 19:640-645 [traduzido para o Português, publicado em *Megadiversidade* 1:62-69].
- Lopes, R. J. 2018. Hope emerges for Brazil museum specimens after devastating fire. *Nature* 561: DOI 10.1038/d41586-018-06192-9
- Lovejoy, T. E. & C. Nobre. 2018. Amazon tipping point. *Sci. Adv.* 4:eaat2340.
- Marín, M. A., C. Peña, A. V. L. Freitas, N. Wahlberg, & S. I. Uribe. 2011. From the phylogeny of Satyrinae butterflies to the systematics of Euptychiina (Lepidoptera: Nymphalidae): history, progress and prospects. *Neotrop. Entomol.* 40:1-13.

- Maxwell, S. L., R. A. Fuller, T. M. Brooks, & J. E. Watson. 2016. Biodiversity: The ravages of guns, nets and bulldozers. *Nature* 536:143-145.
- McFarland, K., M. Larivée, & K. Prudic. 2015. eButterfly takes flight. *News Lepid. Soc.* 57:19-21.
- McNeely, J. A., K. R. Miller, W. V. Reid, R. A. Mittermeier, & T. B. Werner. 1990. *Conserving the world's biodiversity*. IUCN, Gland. 193 pp.
- Ministério do Meio Ambiente (MMA). 2007. *Áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira: Atualização – Portaria MMA Número 9, de 23 de janeiro de 2007*. MMA, Brasília. 300 pp.
- Muto-Fujita, A., K. Takemoto, S. Kanaya, T. Nakazato, T. Tokimatsu, N. Matsumoto, M. Kono, Y. Chubachi, K. Ozaki, & M. Kotera. 2017. Data integration aids understanding of butterfly-host plant network. *Sci. Rep.* 7:43368.
- Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. da Fonseca, & J. Kent. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403:853-858.
- New, T. R. 1997. Are Lepidoptera an effective 'umbrella group' for biodiversity conservation? *J. Insect Conserv.* 1:5-12.
- Oliveira, U., A. P. Paglia, A. D. Brescovit, C. J. B. de Carvalho, D. P. Silva, D. T. Rezende, F. S. F. Leite, J. A. N. Batista, J. P. P. P. Barbosa, J. R. Stehmann, J. S. Ascher, M. F. Vasconcelos, P. de Marco Jr., P. Löwenberg-Neto, P. G. Dias, V. G. Ferro, & A. J. Santos. 2016. The strong influence of collection bias on biodiversity knowledge shortfalls of Brazilian terrestrial biodiversity. *Divers. Distrib.* 22:1232-1244.

- Paknia, O., H. Rajaei, & A. Koch. 2015. Lack of well-maintained natural history collections and taxonomists in megadiverse developing countries hampers global biodiversity exploration. *Org. Divers. Evol.* 15:619-629.
- Pelham, J. 2008. Catalogue of the Butterflies of the United States and Canada. *J. Res. Lepid.* 40:xiv + 658 pp.
- Pereira, H. M., P. W. Leadley, V. Proença, R. Alkemade, J. P. W. Scharlemann, J. F. Fernandez-Manjarrés, M. B. Araújo, P. Balvanera, R. Biggs, W. W. L. Cheung, L. Chini, H. D. Cooper, E. L. Gilman, S. Guénette, G. C. Hurtt, H. P. Huntington, G. M. Mace, T. Oberdorff, C. Revenga, P. Rodrigues, R. J. Scholes, U. R. Sumaila, & M. Walpole. 2010. Scenarios for global biodiversity in the 21st century. *Science* 330: 1496-1501.
- Pimm, S. L., C. N. Jenkins, R. Abell, T. M. Brooks, J. L. Gittleman, L. N. Joppa, P. H. Raven, C. M. Roberts, & J. O. Sexton. 2014. The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection. *Science* 344:1246752-1-10.
- Pinheiro-Machado, C., I. A. Santos, V. L. Imperatriz-Fonseca, A. M. P. Kleinert, & F. A. Silveira. 2002. Brazilian bee surveys: state of knowledge, conservation and sustainable use, pp. 115-129. *In* Kevan, P. & V. L. Imperatriz-Fonseca (eds.), *Pollinating bees – the conservation link between agriculture and nature*. MMA, Brasília.
- Pyke, G. H. & P. R. Ehrlich. 2010. Biological collections and ecological/environmental research: a review, some observations and a look to the future. *Biol. Rev.* 85:247-266.
- Rafael, J. A., A. P. Aguiar, & D. S. Amorim. 2009. Knowledge of insect diversity in Brazil: challenges and advances. *Neotrop. Entomol.* 38:565-570.
- Ramírez-Restrepo, L. & I. MacGregor-Fors. 2017. Butterflies in the city: a review of urban diurnal Lepidoptera. *Urban Ecosyst.* 20:171-182.

- Ribeiro, D. B. & A. V. L. Freitas. 2014. Brazil's new laws bug collectors. *Science* 345:1571.
- Ribeiro, M. C., J. P. Metzger, A. C. Martensen, F. J. Ponzoni, & M. M. Hirota. 2009. The Brazilian Mata Atlântica: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. *Biol. Conserv.* 142:1141-1153.
- Santos, E. C., O. H. H. Mielke, & M. M. Casagrande. 2008. Inventários de borboletas no Brasil: estado da arte e modelo de áreas prioritárias para pesquisa com vistas à conservação. *Nat. Conservação* 6:68-90 [também publicado em Inglês no mesmo volume, pp. 176-198].
- Savelle, M. 2018. Lepidoptera and some other life forms. Disponível em: <http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/nymphalidae> (23 de junho 2018)
- Sekimura, T. & H. F. Nijhout. 2017. Diversity and evolution of butterfly wing patterns: An integrative approach. Springer, Singapore. 320pp.
- Seraphim, N., M. A. Marín, A. V. L. Freitas, & K. L. Silva-Brandão. 2014. Morphological and molecular marker contributions to disentangling the cryptic *Hermeuptychia hermes* species complex (Nymphalidae: Satyrinae: Euptychiina). *Mol. Ecol.* 14:39-49.
- Shapiro, A. M. 2007. Your field guide is lying to you (unless it's mine). *News Lepid. Soc.* 49:88-89.
- Sobral-Souza, T., M. H. Vancine, M. C. Ribeiro, & M. S. Lima-Ribeiro. 2018. Efficiency of protected areas in Amazon and Mata Atlântica conservation: a spatio-temporal view. *Acta Oecol.* 87:1-7.
- ter Steege, H., N. C. A. Pitman, D. Sabatier, C. Baraloto, R. P. Salomão, J. E. Guevara, O. L. Phillips, C. V. Castilho, W. E. Magnusson, J. F. Molino, A. Monteagudo, P. N. Vargas, J. C. Montero, T. R. Feldpausch, E. N. H. Coronado, T. J. Killeen, B. Mostacedo, R. Vasquez, R.

- L. Assis, J. Terborgh, F. Wittmann, A. Andrade, W. F. Laurance, S. G. W. Laurance, B. S. Marimon, B. Marimon Jr., I. C. G. Vieira, I. L. Amaral, R. Brienen, H. Castellanos, D. C. López, J. F. Duivenvoorden, H. F. Mogollón, F. D. A. Matos, N. Dávila, R. García-Villacorta, P. R. S. Diaz, F. Costa, T. Emilio, C. Levis, J. Schiatti, P. Souza, A. Alonso, F. Dallmeier, A. J. D. Montoya, M. T. F. Piedade, A. Araujo-Murakami, L. Arroyo, R. Gribel, P. V. A. Fine, C. A. Peres, M. Toledo, G. A. Aymard C., T. R. Baker, C. Cerón, J. Engel, T. W. Henkel, P. Maas, P. Petronelli, J. Stropp, C. E. Zartman, D. Daly, D. Neill, M. Silveira, M. R. Paredes, J. Chave, D. A. L. Filho, P. M. Jørgensen, A. Fuentes, J. Schöngart, F. C. Valverde, A. Di Fiore, E. M. Jimenez, M. C. P. Mora, J. F. Phillips, G. Rivas, T. R. van Andel, P. von Hildebrand, B. Hoffman, E. L. Zent, Y. Malhi, A. Prieto, A. Rudas, A. R. Ruschell, N. Silva, V. Vos, S. Zent, A. A. Oliveira, A. C. Schutz, T. Gonzales, M. T. Nascimento, H. Ramirez-Angulo, R. Sierra, M. Tirado, M. N. U. Medina, G. van der Heijden, C. I. A. Vela, E. V. Torre, C. Vriesendorp, O. Wang, K. R. Young, C. Baider, H. Balslev, C. Ferreira, I. Mesones, A. Torres-Lezama, L. E. U. Giraldo, R. Zagt, M. N. Alexiades, L. Hernandez, I. Huamantupa-Chuquimaco, W. Milliken, W. P. Cuenca, D. Pauletto, E. V. Sandoval, L. V. Gamarra, K. G. Dexter, K. Feeley, G. Lopez-Gonzalez, & M. R. Silman. 2013. Hyperdominance in the Amazonian tree flora. *Science* 342:1243092-1-9.
- Suarez, A. V. & N. D. Tsutsui. 2004. The value of museum collections for research and society. *BioScience* 54:66-74.
- Tabarelli, M., L. P. Pinto, J. Silva, M. Hirota, & L. Bede. 2005. Challenges and opportunities for biodiversity conservation in the Brazilian Mata Atlântica. *Conserv. Biol.* 19:695-700.
- Taubert, F., R. Fischer, J. Groeneveld, S. Lehmann, M. S. Müller, E. Rödiger, T. Wiegand, & A. Huth. 2018. Global patterns of tropical forest fragmentation. *Nature* 554:519-522.

- Trindade, R. T. Z. 2015. Um cientista entre colonos: Ceslau Biezanko, educação, associação rural e o cultivo da soja no Rio Grande do Sul no início da década de 1930. MSc. Thesis. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Turner, J. D. 1993. Continued habitat destruction in Rondonia. *News Lepid. Soc.* 1:2-3.
- Wahlberg, N., J. Leneveu, U. Kodandaramaiah, C. Peña, S. Nylin, A. V. L. Freitas, & A. V. Brower. 2009. Nymphalid butterflies diversify following near demise at the Cretaceous/Tertiary boundary. *Proc. R. Soc. B*: 276:4295-4302.
- Warren, A. D., K. J. Davis, E. M. Stangland, J. P. Pelham, & N. V. Grishin. 2013. Illustrated list of butterflies. Disponível em: <http://www.butterfliesofamerica.com/> (21 de outubro 2017).
- Wilson, E. O. 1987. The little things that run the world (the importance and conservation of invertebrates). *Conserv. Biol.* 1:344-346.

TABELAS

Tabela 1: Planilha de Informações adicionais (AI): nome de cada coluna, sua descrição e exemplos de usos de dados da DnB por estudantes, pesquisadores e amadores. A última coluna quantifica dados não relatados pelos estudos (“NA” na planilha AI). OD significa “nossos dados” (totalmente estimados por nós) e MD para “dados mistos” (informados pelo estudo e estimados por nós). Abaixo da linha, tipos de unidades de conservação federais são listados de acordo com o tipo de uso (proteção integral e uso sustentável), o nome em português é usado na planilha AI. DMS: graus, minutos e segundos; MMA: Ministério do Meio Ambiente.

Nome da coluna	O que contém	Exemplos para o que pode ser usado	% NA
DnB #	Número do estudo, corresponde às colunas na planilha “DnB”	navegação entre planilhas	OD
Referência	Referência na íntegra, no formato da Journal of Lepidopterists’ Society	navegação entre planilhas	MD
Autor, referência	Autor(es) do estudo catalogado	publicação e viés de redes sociais	MD
Ano, referência	Ano de publicação do estudo catalogado	publicação e viés de redes sociais	MD
Título, referência	Título do estudo catalogado	publicação e viés de redes sociais	MD
Fonte, referência	Onde o estudo catalogado foi publicado	publicação e viés de redes sociais	MD
Tipo de referência	Tipo de publicação	publicação e viés de redes sociais	OD
Informação de	Indica de onde no estudo retiramos as informações catalogadas na DnB	navegação com o estudo catalogado	OD

Riqueza de ninfalídeos	Contagem de espécies de Nymphalidae	comparações de riqueza	MD
Autoria do nome da espécie?	Se o estudo citou a referência da descrição da espécie	juízo de qualidade da identificação de espécies	22
Subespécie indicada?	Se o estudo considerou nomes subespecíficos	correções taxonômicas	29
O objetivo principal era um inventário?	Se o objetivo do estudo era fazer uma lista de espécies de Lepidoptera (ou clados dentro)	juízo de qualidade do método de amostragem	43
Clado alvo	Qual categoria taxonômica o estudo almejou abordar	juízo de qualidade do método de amostragem	MD
Urbano?	Se o estudo foi feito estritamente no ambiente urbano	comparabilidade da composição de espécies	84
Regional ou local?	Qual escala espacial o estudo contempla	comparabilidade, publicação e viés de redes sociais	OD
Local	Localidade, com mais detalhes possível	mapas	0
Estado	Unidades federativas brasileiras ou países limítrofes amostrados	mapas, publicação e redes sociais viés	0
Fonte de coordenadas	De onde as informações de coordenadas foram obtidas / estimadas	juízo de qualidade do método de amostragem e nossa estimativa	29
Coordenada	Latitude e longitude em DMS, se indicado pelo estudo	mapas	29
Lat Decimal	Latitude em graus decimais	mapas	(13)

Long Decimal	Longitude em graus decimais	mapas	(13)
Bioma	Qual bioma brasileiro (distribuição original) a localidade pertence	mapas, comparabilidade, publicação e viés de redes sociais	27
Dentro da área protegida?	Áreas atualmente destinadas a preservar flora / fauna, de parques municipais à unidades federais **	mapas, comparabilidade	OD
Área prioritária?	Área prioritária c.f. MMA 2007 dada a riqueza, vulnerabilidade e comunidades tradicionais	mapas, áreas prioritárias	OD
Altitude	Altitude da localidade amostrada	comparabilidade da composição de espécies	41
Período de amostragem	Intervalo de tempo em que a amostragem foi realizada	comparabilidade e julgamento de qualidade do método de amostragem	12
Esforço de amostragem	Tempo de coleta (ativa) em campo	comparabilidade e julgamento de qualidade do método de amostragem	55
Método	Tipo de método usado para amostrar borboletas	comparabilidade e julgamento de qualidade do método de amostragem	18
# armadilhas	Apenas para estudos com armadilha, o número de armadilhas usadas	comparabilidade da composição de espécies	21
Isca	Apenas para estudos com armadilha, o tipo de isca usada	comparabilidade da composição de espécies	2
Estrato(s)	Apenas para estudos com armadilhas, onde armadilhas foram colocadas	comparabilidade da composição de espécies	33

Museu onde estão depositados	Nome da instituição onde as borboletas coletadas podem ser encontradas	juízo de qualidade da identificação de espécies	34
Identificação ou nomenclatura	Quem (especialista) ou o que (referência) foi consultado para identificação de espécies	juízo de qualidade da identificação de espécies	29
Observações	Qualquer informação possivelmente relevante que não se encaixa nas colunas acima		OD

** Unidades de conservação de proteção integral	Estação Ecológica (EsEc)	Preservar a natureza e permitir pesquisa
	Reserva Biológica (ReBio)	Preservar e restabelecer ambientes naturais
	Parque Nacional (ParNa)	Preservar ecossistemas naturais, permitir pesquisa e turismo
	Monumento Natural (MN)	Preservar ambientes raros ou lugares cênicos
	Refúgio de Vida Silvestre (ReViS)	Proteger habitats naturais para reprodução de flora / fauna
** Unidades de conservação de uso sustentável	Área de Proteção Ambiental (APA)	Proteger a biodiversidade e controlar o uso humano de forma sustentável
	Área de Relevante Interesse Ecológico Relevante (ARIE)	Manter ou regular áreas de relevância ecológica
	Floresta Nacional (FloNa)	Promover o uso sustentável da floresta, permitir pesquisa e turismo

Reserva Extrativista (ResEx)	Proteger a vida e a cultura de comunidades tradicionais
Reserva de Fauna (ReFau)	Promover uso sustentável e pesquisa de recursos faunísticos
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)	Preservar a natureza, ajudar na qualidade de vida de comunidades tradicionais
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)	Preservar a biodiversidade em áreas privadas

Tabela 2: Representação de cada subfamília de Nymphalidae na DnB, com “% linhas DnB” para quantas linhas pertencem a cada subfamília (coluna “subfamília cf. Wahlberg et al. 2009”, planilha DnB), “S mundial” para o número total de espécies (S ou riqueza, dados de Savelle 2018) e “% presença” para dados de ocorrência de espécies válidas (cf. Lamas 2004) por subfamília.

Subfamília	% linhas DnB	S mundial	% presença
Satyrinae	32	2.532	37
Danainae	19	496	16
Biblidinae	16	307	17
Heliconiinae	9	546	8
Charaxinae	8	350	7
Nymphalinae	8	503	7
Limenitidinae	5	1.067	5
Apaturinae	2	88	1
Cyrestinae	1	53	2
Libytheinae	0,1	14	0,1
Total	1.591	2.532	19.986

Tabela 3: Dez localidades mais ricas na DnB, excluindo estudos regionais. O número de espécies (S ou riqueza) foi quantificado através da taxonomia de cada estudo, e da taxonomia de Lamas (2004).

DnB #	Localidade	Estado/país	Bioma	Ranque S		Ranque S	
				estudo	estudo	Lamas	Lamas
42	Santa Teresa	ES	Mata Atlântica	1	315	1	272
102	Cacaulândia	RO	Amazônia	2	275	2	224
43	Campinas	SP	Mata Atlântica	3	245	3	208
51	Serra do Japi	SP	Mata Atlântica	4	193	6	170
56	Parque Nacional Iguazú	Argentina	Mata Atlântica	5	191	4	187
125	Linhares	ES	Mata Atlântica	6	181	6	170
55	Reserva Privada Yacutinga	Argentina	Mata Atlântica	7	174	5	172
185	Parque Estadual Chandless	AC	Amazônia	8	171	7	169
99	Poços de Caldas	MG	Mata Atlântica	9	163	14	133
221	Bacias do Gama e Cabeça de Veado	DF	Cerrado	10	162	8	162
219	Curitiba	PR	Mata Atlântica	11	160	9	156

FIGURAS

Figura 1: Mapa brasileiro mostrando todas as localidades incluídas na atual DnB (círculos vermelhos). As divisões políticas são os estados brasileiros, e cores mostram a altitude (escala de cinza) e os biomas (cf. IBGE e MMA, 2003).

Figura 2: Análises descritivas (A, B) e exemplos de usos potenciais da DnB (C, D). (A) Número de estudos por década; (B) dez espécies válidas (cf. Lamas 2004) mais frequentes em todas as listas de espécies da DnB. Dentre os diversos usos da DnB, elaboramos tutoriais de como rapidamente mapear: (C) o número de inventários em uma região, exemplificado pelo estado do RS (inferior), que comparamos à uma área de tamanho similar no Nordeste do Brasil (superior), este último com suas próprias delimitações políticas (linhas contínuas) e limites do bioma (cor) – note que o mapa do Nordeste tem o contorno do estado do RS como a linha tracejada, mas não corresponde aos limites políticos locais; e (D) a distribuição de uma espécie-alvo, exemplificada por *Morphe epistrophus*, com todos os registros já relatados na literatura (foto de Almir C. Almeida, usada com permissão do autor).

<p>Aspectos espaciais:</p> <p><input type="checkbox"/> Localidade, local (cidade), estados, país [Lagoa Açaí, Óbidos, Pará, Brasil]</p> <p><input type="checkbox"/> Nomes (também) na língua local. Se não for possível, coloque a coordenada [São Luís, não Saint Louis]</p> <p><input type="checkbox"/> Coordenada(s) [S 1° 23' 45", W 6° 07' 08"]</p> <p><input type="checkbox"/> Clima (temperatura, umidade, sazonalidade)</p> <p><input type="checkbox"/> Altitude [123 m a.s.l.]</p> <p><input type="checkbox"/> Vegetação atual (da localidade e arredores)</p> <p><i>Todos os itens acima podem ser obtidos se uma descrição detalhada da localidade for dada</i></p>	<p>Identificação de espécimes:</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte: qual literatura, museu, e/ou especialista (mencionar no texto que consultou um)</p> <p><input type="checkbox"/> Onde espécimes coletados podem ser encontrados (i.e. onde estão depositados)</p> <p><input type="checkbox"/> Informação na etiqueta: Localidade, estado, país, data (dia.mês.ano), coordenada, coletor</p>
<p>Aspectos temporais:</p> <p><input type="checkbox"/> Planejamento: licença, melhor época de coleta</p> <p><input type="checkbox"/> Intervalo de tempo, com no mínimo mês e ano [1 à 20.VII.2018]</p> <p><input type="checkbox"/> Frequência naquele intervalo [mensalmente por 1 dia/mês]</p>	<p>Lista de espécies:</p> <p><input type="checkbox"/> Número de espécies (checar a contagem nas provas do manuscrito) – não contar subespécie como espécie</p> <p><input type="checkbox"/> Número total de indivíduos amostrados</p> <p><input type="checkbox"/> Nome de espécie em itálico, com gênero em maiúsculo e epíteto específico em minúsculo [<i>Morpho epistrophus</i>]</p> <p><input type="checkbox"/> Nome da espécie escrita por extenso (ao menos 1 vez), na sua grafia correta, com autor – checar online em "Butterflies of America" ou nic.funet [<i>Morpho epistrophus</i> (Fabricius, 1976)]</p>
<p>Método(s) de amostragem:</p> <p><input type="checkbox"/> Tipo de método de amostragem</p> <p><input type="checkbox"/> Número e distância de unidades amostrais (e.g. trilhas, ambientes) [2 unidades amostrais, borda e interior de floresta, distantes em 200 m]</p> <p><input type="checkbox"/> Horas amostradas – para todos os métodos (menos armadilhas) [8:00 às 17:00]</p> <p><input type="checkbox"/> Tipo de armadilha, número de armadilhas, estrato vertical (com sua altura), distância entre armadilhas, número de dias/horas com isca, tipo de isca</p> <p><input type="checkbox"/> Esforço amostral, com sua unidade, e como foi calculado [2 visitas x 3 dias/visita x 5 horas rede/dia= 30 horas rede]</p>	<p>Publicação:</p> <p><input type="checkbox"/> Palavras-chave, quando não no título: "lista de espécie," taxon [se e.g. Nymphalidae, evitar e.g. Lepidoptera]</p> <p><input type="checkbox"/> Dados (i.e. lista de espécies) no texto como tabela ou texto numerado, ou como material suplementar, especificando a fonte (coletados no estudo ou de outras fontes)</p> <p><input type="checkbox"/> Citação de parte(s) anterior(es) quando estudo é publicado em várias partes</p>
<p>Leia isso enquanto planeja sua viagem de campo, durante o campo, e quando escrever o manuscrito.</p> <p>Mesmo se seu objetivo não for um inventário!</p>	

Figura 3: Checklist de “boas práticas” (em formato para impressão) para quem produz ou revisa um estudo contendo uma lista de espécies. Refere-se à informação mínima que qualquer estudo deve conter para estimular publicações padronizadas e permitir sua comparabilidade. Exemplos são mostrados entre colchetes em cinza, com notaçã para formatos específicos (por exemplo, mês em números romanos) a serem adotados.

Planilha Tutoriais

DnB é um arquivo excel com 3 planilhas. A primeira planilha, chamada “DnB”, é a própria base de dados, com 1.591 espécies em linhas e 341 estudos / locais em colunas (sob 329 DnB #s). A ocorrência das espécies, expressa em cada célula da planilha, tem 0 para ausência e X para presença de uma espécie naquele local. Cada coluna possui um número DnB (DnB #), e estes são usados para referenciar estudos na segunda planilha, chamada “Informações adicionais”, ou planilha AI.

Na planilha DnB, colunas adicionais podem ajudá-lo a filtrar um grupo-alvo (c. Wahlberg et al. 2009) ou o status taxonômico (c.f. Lamas 2004) que deseja usar. Há também colunas com gênero(s) diferente(s) em que um epíteto específico foi nomeado como parte de, e erros de ortografia no gênero e no epíteto específico.

Na planilha AI, catalogamos informações adicionais que podem ser usadas para várias finalidades (ver Tabela 1 do texto principal e a segunda linha da planilha AI, que lista as categorias possíveis em cada coluna).

Nesta planilha, a planilha Tutoriais, apresentamos o passo-a-passo para usar a DnB para dois propósitos abaixo, um focado na localização / região (colunas da DnB), o outro na espécie / grupo (linhas da DnB) – você não precisa ler um para entender o outro.

Os tutoriais abaixo são apenas uma maneira de alcançar seu objetivo. Fizemos este tutorial para ajudar a navegar na DnB pensando em alguém que conhece muito pouco do Excel. Se você está familiarizado com o Excel e está acostumado a trabalhar nele de uma maneira diferente, faça do seu jeito, verificando se o mesmo resultado foi alcançado. Sugestões para facilitar esses tutoriais são bem-vindas (2018dnb@gmail.com).

Tutorial 1:

- a) Quantos inventários foram feitos na minha região?
- b) Eles foram feitos em ambientes urbanos, em áreas protegidas, quando?

- c) Quais espécies ocorrem na minha região?
- d) Como posso mapear rapidamente a riqueza da minha região?

Tutorial 2:

- a) Onde minha espécie foi relatada de ocorrer?
- b) Minha espécie é endêmica ou amplamente distribuída?

Em azul, mostramos comandos no Microsoft Excel

Em verde mostramos comandos em outros softwares ou catálogos

Tutorial 1:

Exemplo: estado do Rio Grande do Sul (RS)

Parte a) Quantos inventários foram feitos na minha região?

1. Abra a planilha AI.
2. Coloque um filtro na coluna “State”, ou estado, e escreva RS no espaço de busca – você não precisa se preocupar com “as above”, ou como acima, nem “several”, ou vários, mas se você apenas clicar na caixa “RS” você perderá estudos que foram realizados em mais de um estado.
3. Selecione a coluna “DnB #” dos resultados filtrados, copie e cole em outro documento.
4. Filtre a coluna “DnB #” excluindo valores em branco (desmarque a caixa “vazias”).
5. Copie o resultado filtrado e cole em outro lugar. Verifique se não há DnB # repetido, por exemplo, subtraindo um valor do acima. Se você encontrar um zero, remova esse número repetido.
6. Conte o número de linhas de DnB #s. Agora você tem o número de estudos feitos em sua região! RS: 63

Parte b) Eles foram feitos em ambientes urbanos, em áreas protegidas, quando?

Se você adicionalmente quiser ter a resposta para qualquer uma dessas perguntas, ou várias outras, use as colunas de informações adicionais (consulte a Tabela 1 do manuscrito). Você precisa seguir os passos de 1 a 3 do tutorial acima (Tutorial 1a), mas no passo 3, selecione

também sua coluna de interesse. Descrevemos o procedimento para uma das perguntas, mas qualquer outra seguirá o mesmo tutorial. Leia as categorias abaixo de cada nome de coluna (linha de cabeçalho da planilha AI) para entender o que cada coluna contém.

Por exemplo, para saber quantos estudos foram feitos em ambientes urbanos:

1. Coloque um **filtro** na coluna “Urban?”, ou Urbano?, e **selecione** as caixas com “yes”, “no” e “yes and no”, ou sim, não, e sim e não.
2. **Copie** as colunas “DnB #” e “Urban?” e **cole** em outro lugar. Você pode **contar** os valores em cada categoria de várias maneiras, uma rápida é classificar (**selecionar toda a coluna “Urban?” clicando na coluna, clicar em “classificar e filtrar” e escolher classificar, o Excel perguntará se você deseja expandir a seleção, diga sim**) e conte o número de linhas de cada categoria. Se você tiver muitas categorias, sugerimos a fórmula **countif** no Excel ou insira uma **tabela dinâmica**. Entre os 63 estudos realizados no RS: 42 tinham informações se foram amostrados em ambiente urbano ou não, e 32 não eram, 6 eram estritamente urbanos e 4 foram feitos em ambos ambientes.
3. Se você quiser saber quais são os estudos estritamente urbanos, veja o DnB # você classificou junto com “Urban?” = “yes” e vá para a planilha AI para saber qual referência corresponde. Se você quiser conhecer a lista de espécies, vá para a planilha DnB e encontre a coluna com esse DnB # (veja mais abaixo, Tutorial 1c).

Parte c) Quais espécies ocorrem na minha região?

1. Siga os passos 1 a 4 do Tutorial 1a. Com isso, você sabe quais estudos (DnB #s) foram feitos no RS.
2. **Abra** a planilha DnB.
3. **Selecione** as primeiras colunas (Espécies, Subfamília c.f. Wahlberg et al. 2009, Lamas 2004, Diferentes nomes de gêneros e Diferentes epítetos específicos), **copie** e **cole** em um novo documento.
4. **Selecione** as colunas correspondentes aos DnB #s (do passo 1).
5. **Substitua** “X x” (X maiúsculo, espaço, x minúsculo) por nada. Isto é necessário porque quando um estudo relata, por exemplo, *Euptychia* sp. 1 e *Euptychia* sp. 2, catalogamos em *Euptychia* sp. “X x2” (i.e., presença vezes 2). Existem gêneros sem identificar até 10

espécies, mas substituindo conforme sugerido, você não precisa se preocupar com X x2, X x3, X x4, etc.

6. **Substitua** "X" por "1".
7. Após a última coluna, **some** todos os valores de cada linha e **copie** a fórmula de soma para todas as linhas.
8. Coloque um **filtro** na coluna criada no passo 7 e **selecione** todos os valores, exceto zero.
9. **Copie** a coluna “Espécies” dos resultados filtrados e **cole** em outro local. Agora você conhece todas as espécies que ocorrem em sua região! Atenção que o número total de espécies não corresponde à riqueza real, uma vez que não revisamos a taxonomia dos estudos. Se você deseja conhecer a riqueza de sua região, pergunte a um especialista sobre o status taxonômico atual de suas linhas. Você mesmo pode fazer isso pesquisando os nomes de cada linha em um catálogo ou base de dados online, mas sempre consulte especialistas para ter certeza. Nós classificamos a validade dos nomes de acordo com Lamas (2004) – ver coluna correspondente na planilha DnB, que você colou no passo 3, para células com um número em negrito (correspondente ao número de entrada em Lamas 2004), um número entre parênteses (número de entrada em Lamas 2004, mas em outro gênero), ou “(espécie válida)” para espécies descritas após 2004, para encontrar as espécies válidas segundo este catálogo.

Parte d) Como posso mapear rapidamente a riqueza da minha região?

1. **Abra** a planilha AI.
2. **Remova** a segunda linha (descrição de categorias de cada coluna). Alguns estudos podem conter várias localidades, o que significa que haverão células vazias abaixo de certas colunas, como em “DnB #”. Se você quiser mapear todas as coordenadas de um estudo, **copie** o valor de uma linha em DnB # e riqueza (ou outro parâmetro de interesse), e **cole**-os até o próximo DnB # - você pode colocar essas colunas lado a lado para facilitar o processo de copiar-colar. Se você não quiser mapear todas as coordenadas, basta colocar um **filtro** na coluna DnB # e desmarcar a caixa “vazias”. Este filtro mostrará apenas a primeira linha (= a primeira coordenada) de um estudo, então não reflete todos os locais de amostragem de cada estudo, mas dá uma ideia aproximada das localidades amostradas

na sua região. Não há necessidade de se preocupar com “as above”, ou como acima, ou “NA” nas colunas de coordenadas.

3. Encontre a região desejada, por exemplo, um bioma, um estado ou uma altitude colocando um **filtro** na coluna apropriada e **escreva o termo no espaço de busca ou marque a caixa** da região desejada. Aqui, tenha cuidado com “as above”, ou como acima, na coluna de sua região de interesse. Se você escolheu “Bioma”, e escreveu “Atlantic Forest” no espaço de busca, seu resultado apenas mostrará a primeira linha (= a primeira coordenada) daquele estudo, e os outros locais de coleta do estudo não serão mostrados pois têm “as above” escrito. O jeito mais fácil de contornar isso é **substituir** “as above” pelo termo da primeira linha daquele DnB #, o que deve ser feito sem nenhum filtro em ação na planilha AI. Após fazer isso, filtre sua região de interesse.
4. **Selecione** todos os resultados filtrados, **copie** e **cole** em outro documento.
5. **Selecione** as colunas “DnB #”, “Nymphalid richness”, ou riqueza de Nymphalidae, “Latitude decimal”, “Longitude decimal”, **copie** e **cole** em um novo documento.
6. **Salve** como .xlsx.
7. Abra um navegador de internet, procure por “(google) mymaps.” Se você não está logado em sua conta do Google, faça o login. Se você não tiver uma conta do Google, crie uma e faça o **login**.
8. Escolha “**criar um novo mapa**”. No menu à esquerda, abaixo de “camada sem título”, há um link para **importar** um arquivo: arraste o arquivo do Excel na janela que será aberta ou selecione um arquivo clicando no link dentro da mesma janela.
9. **Clique** em “Latitude decimal” e **escolha** como latitude, **clique** em “Longitude decimal” e **escolha** como longitude e clique em **Continuar**. **Escolha** “DnB #” como a identificação dos marcadores e clique em **Concluir**.
10. Todas as coordenadas aparecerão com um estilo uniforme. Você pode alterar a aparência **colocando o cursor em “Todos os itens (número)”** e clicando no **balde de tinta** à direita, ou fazer individualmente no balde de tinta de cada marcador.
11. **Abra a seta** apontada para baixo (à esquerda de “Estilo uniforme”) para ver todos os estudos. Se você **clicar em cada número**, a coordenada será encontrada e uma janela pop-up mostrará a informação que você selecionou (passo 4) para esse local. Você também pode **clicar em cada marcador** e a mesma janela pop-up será aberta.

12. Se você deseja **imprimir** o mapa, nos três pontos verticais ao lado de “Mapa sem título” (se você nomeou seu mapa, ao lado desse nome), e escolha imprimir. Uma opção melhor é clicar nos três pontos verticais à direita da barra de endereço eletrônico (se você estiver no google chrome), pedir para imprimir e escolher layout de página, margens e escala.

Tutorial 2:

Parte a) Onde minha espécie foi relatada de ocorrer?

Exemplo: *Morpho epistrophus* (Fabricius, 1796)

1. Para saber os locais onde sua espécie foi coletada a partir de informações publicadas na literatura, primeiro você precisa saber quais nomes sua espécie tinha antes do nome válido atualmente (i.e., os sinônimos). Você não precisa se preocupar com nomes de gênero dos quais sua espécie fazia parte, já que a DnB possui um único epíteto específico por linha. Outros nomes genéricos aparecem na coluna “Different genus name”, ou nome diferente do gênero, na planilha DnB, e eles ajudarão a encontrar o nome da sua espécie em um determinado estudo (DnB #). Então, **abra** a planilha DnB.
2. Para saber os sinônimos de sua espécie, além de estudar a literatura de sua espécie e perguntar a especialistas, uma importante fonte de informação é Lamas (2004). **Localize** o nome da espécie na planilha DnB e veja qual número aparece na coluna “Lamas 2004”: *Morpho epistrophus* = 396. Obs: a função **Localizar** no Excel precisa ter ortografia exata; se o nome que você está pesquisando for muito longo ou propenso a erros, pesquise parte dele (por exemplo, "epistro"). É sempre útil pesquisar selecionando a(s) coluna(s) de interesse (**clique acima da letra da coluna**), uma vez que uma palavra, ou parte dela, pode ser encontrada em muitos outros locais do documento. Além disso, ao usar qualquer catálogo, no nosso caso Lamas (2004), saiba como usá-lo corretamente.
3. Em Lamas (2004), a entrada 396 lista quatro subespécies: *M. e. epistrophus*, *M. e. argentinus*, *M. e. catenaria* e *M. e. titei*. **Localize** cada um desses epítetos subespecíficos na planilha DnB: existe apenas *M. catenarius* na DnB.
4. Para ter certeza, **localize** os nomes alternativos que cada subespécie já foi chamada, pesquisando cada um deles na coluna “Taxon” da planilha DnB. Outra maneira de atingir o mesmo objetivo é procurar um nome em todas as linhas do gênero *Morpho* na planilha DnB. Se você escolher este caminho, certifique-se de que não existem entradas de

espécies em um gênero que *Morpho* já fez parte (por exemplo, *Pessonnia*) – Lamas (2004) lista outros nomes genéricos **entre parênteses à direita de cada (sub)espécie, ou abaixo do nome do gênero (voltar algumas páginas para encontrar “MORPHO”)**: todas as espécies de *Morpho* em Lamas (2004) estão sob *Morpho*, somente *M. iphitus* deve ser considerado adicionalmente.

5. Os passos acima são necessários porque não revisamos a taxonomia dos estudos catalogados, buscamos organizá-los e disponibilizá-los, sem que a DnB se tornasse obsoleta. Este exercício, no entanto, é relevante para o seu projeto, pois saber como sua espécie favorita foi chamada o ajudará a encontrar o que foi publicado sobre ela em qualquer momento da história da ciência. Então, **selecione** a primeira linha da DnB (linha de cabeçalho) e as linhas de *M. catenarius*, *M. epistrophus* e *M. iphitus*; **copie** e **cole** em outro local.
6. Colapse as informações das três linhas: 1) **substitua** “X” por “1”; 2) **some** os valores nas 3 linhas da primeira coluna; e 3) **copie** esta fórmula para todas as colunas.
7. Idealmente, não deve haver nenhum valor somado maior que 1. Se isso acontecer, pode ser porque um estudo considerou, e.g. duas subespécies (c.f. Lamas 2004) como espécies diferentes (c.f. a taxonomia usada no estudo). No nosso exemplo, os valores colapsados somam 1, exceto em DnB # 42. Esta coluna relata a presença de ambos *M. catenarius* e *M. epistrophus*. Consultando DnB # 42 na planilha AI: “Brown & Freitas 2000 Diversidade de Lepidoptera em Santa Teresa, Espírito Santo. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão 11/12: 71-118.” Olhando para o estudo, em seu Apêndice 1 (ver coluna “Information from” na planilha AI), *M. catenarius athena* Otero, 1966 é considerado uma espécie válida em Lamas (2004), entrada 391 (**procure por “athena” no índice de Lamas para espécies**). Se você estiver usando a validade de acordo com Lamas (2004), você deve **remover** o "X" (agora 1) de *M. catenarius*; se não, e sua referência taxonômica diz que *M. c. athena* pode ser considerado como *M. epistrophus*, ignore a entrada dupla e considere-a como uma única entrada para *M. epistrophus*. Neste caso, o resultado é o mesmo, mas a razão por trás é diferente.
8. **Selecione** a linha de cabeçalho e a linha de somas, **copie, cole especial como valor mais transpor**.

9. Coloque um **filtro** sobre a linha (agora uma coluna) de somas (passo 6) e **selecione** valores iguais a 1. Agora você sabe quais estudos relataram a presença de sua espécie.
10. **Copie** a coluna “DnB #” do resultado filtrado e **cole** em outro lugar. No seu resultado filtrado pode haver DnB #s duplicados – estes representam listas de locais distantes ou em diferentes biomas, que dividimos em listas diferentes.
11. Vá para a planilha AI, **selecione** e **copie** todas as linhas dos DnB # que apareceram nos resultados filtrados (passo 10). **Cole-os** em um novo documento. Você deve selecionar todas as linhas sob um DnB # (até que mude o #) porque essas linhas correspondem à diferentes localidades amostradas em um mesmo estudo. Se DnB # repetidos aparecem na planilha AI, é porque o mesmo estudo (ou seja, mesmo(s) autor(es), mesmo(s) lugar(es), mesmo(s) método(s), etc.) foi publicado em diferentes partes.
12. Agora você tem todos os locais onde sua espécie foi relatada de ocorrer! Se você quiser mapear a distribuição de maneira aproximada e rápida (com o google), vá para o próximo passo. Se você quiser mapear a distribuição com precisão (para uma publicação, por exemplo), este não é mais seu tutorial, e sugerimos consultar cada estudo para obter detalhes sobre amostragem e localidades, selecionando as coordenadas exatas que atendem ao seu propósito. Depois de ter as informações precisas das localidades, você pode mapeá-las em seu software favorito.
13. **Copie** o DnB # (na coluna com o mesmo nome) e **cole** até o próximo DnB #. Se você preferir saber o nome do estudo (não o DnB #), faça o mesmo com a coluna “Referência”. Isso se aplica a qualquer outra coluna na planilha AI que você queira que as informações apareçam no mapa, por exemplo bioma, esforço de amostragem, etc. Neste caso, você deve substituir “as above” pelas informações na célula acima – criamos a categoria “as above”, ou como acima, para contar corretamente e.g. a % de estudos em todos os biomas. Se você não quiser ter nenhuma informação associada em seu mapa, vá para o próximo passo diretamente.
14. **Selecione** as seguintes colunas: DnB #, Latitude decimal, Longitude decimal e qualquer outra coluna de seu interesse. **Copie** essas colunas, **cole** em outro arquivo do Excel e **salve-o** como .xlsx.

15. Abra um navegador de internet, procure por “(google) mymaps.” Se você não está logado em sua conta do Google, faça o login. Se você não tiver uma conta do Google, crie uma e faça o **login**.
16. Escolha “**criar um novo mapa**”. No menu à esquerda, abaixo de “camada sem título”, há um link para **importar** um arquivo: arraste o arquivo do Excel na janela que será aberta ou selecione um arquivo clicando no link dentro da mesma janela.
17. **Clique** em “Latitude decimal” e **escolha** como latitude, **clique** em “Longitude decimal” e **escolha** como longitude e clique em **Continuar**. **Escolha** “DnB #” como a identificação dos marcadores e clique em **Concluir**.
18. Todas as coordenadas aparecerão com um estilo uniforme. Você pode alterar a aparência **colocando o cursor em “Todos os itens (número)”** e clicando no **balde de tinta** à direita, ou fazer individualmente no balde de tinta de cada marcador.
19. **Abra a seta** apontada para baixo (à esquerda de “Estilo uniforme”) para ver todos os estudos. Se você **clicar em cada número**, a coordenada será encontrada e uma janela pop-up mostrará a informação que você selecionou (passo 14) para esse local. Você também pode **clicar em cada marcador** e a mesma janela pop-up será aberta.
20. Se você deseja **imprimir** o mapa, nos três pontos verticais ao lado de “Mapa sem título” (se você nomeou seu mapa, ao lado desse nome), e escolha imprimir. Uma opção melhor é clicar nos três pontos verticais à direita da barra de endereço eletrônico (se você estiver no google chrome), pedir para imprimir e escolher layout de página, margens e escala.

Parte b) Minha espécie é endêmica ou amplamente distribuída?

Essa questão depende muito do que você considera endêmico, isto é, se a distribuição é exclusiva de uma única localidade, um estado, um bioma, um país e até mesmo um continente. Em nosso exemplo acima, *Morpho epistrophus* é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, do Brasil, do neotrópico e das Américas. Não é, no entanto, endêmica de qualquer estado brasileiro ou lugares dentro deles.